

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
XLIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»**

**DIGEST
XLIII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE**

**«CONCEPTUAL
DEVELOPMENT OF
ECONOMIC SCIENCE IN
THE XXI CENTURY»**

2015
18 12
Moscow

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XLIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»
(18 декабря 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам XLIII международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. –72с.
ISSN: 0869-1296

Тираж – 300 экз.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Оздоева Д.М. СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА	5
---	---

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Азнаева Р.Я. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	9
Гуреева М.А. РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ	10
Мысин М.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ПРОЕКТЫ ГЧП	13

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Журавлев М.А., Каширина М.В. РОЛЬ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.....	17
---	----

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Гинтер Е.В. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ РЕГИОНА.....	20
---	----

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Ермоленко О.М., Иванченко К.Ю. КРИПТОВАЛЮТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	23
Усман Саура Сухейл ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	26
Чуриков А.С. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ	30
Яшина Н.М. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ	32

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Воронцов А.Д. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ	35
Литвиненко Е. В. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	37
Макарова А. А., Сыромятникова О. С. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЫНКА В РОССИИ	40
Никифоров А. Г. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)....	42
Тухватуллин Р.А. СНИЖЕНИЕ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ	46
Хизриева С.К. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ	50
Хизриева С.К. УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ	53

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Масинева М.А. МЕТОДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	56
Трофимова Л.И. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ	59

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Аль-Асади Зар Саадун Шнешил К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТЕ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНОЙ СТАВКИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ	63
Горячев Е. Ю., Белова Л. В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ	66
Екабсоне С.Р., Скрибане И. А. ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ КОРРЕКТИРОВОК НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЛАТВИИ	69

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Оздоева Д.М.

Аспирантка,

Ингушский государственный университет

Кафедра Бухгалтерского учёта, анализа и аудита

Старший преподаватель

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА

В современном мире интеграция России в мировое экономическое сообщество предъявляет все более новые требования к вопросам корпоративного управления и контроля в экономической сфере. При этом в свете динамично изменяющихся рыночных условий, влияние событий мирового финансового кризиса стало очевидно, что банковский бизнес нуждается в глобальных структурных преобразованиях. Присоединение к банкам других финансовых и нефинансовых компаний привносит в банковский сектор ряд новых рисков, ранее не связанных с банковскими институтами напрямую, в том числе за счёт включения в банковскую группу некредитных организаций и разобщённости интересов каждой из них. Последние годы наметилась тенденция политики правительства РФ на консолидацию — укрупнение регионального банковского сектора[4]. Данное направление развития реализуется в соответствии со «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года», в которой особое внимание уделяется «активизации процессов консолидации в банковском секторе с формированием более крупных банковских структур, в том числе контролирующих значительную долю рынка банковских услуг» [1].

Одновременно расширение количества участников банковских групп снижает уровень управляемости и контроля такого рода объединений. Поэтому с учетом специфики деятельности банковского бизнеса, расширение банковских групп как отдельного института банковской системы и экономики в целом нуждается в разработке специального инструментария при формировании системы внутреннего контроля[2].

Интеграция рынка РФ в международный, рост количества банковских групп, появление новых для банковской деятельности рисков в условиях недостаточной изученности вопросов организации и функционирования банковских групп и аспектов, касающихся формирования систем внутреннего контроля, несмотря на их теоретическую и практическую значимость для современного банковского бизнеса.

Прежде всего, следует рассмотреть понятие системы внутреннего контроля. Необходимо отметить, что нормативными документами как российскими, так и международными регламентируется этот термин. Организация системы внутреннего контроля банковского сектора экономики зависит от различных факторов: стратегии развития банка, цели, задач, организационной структуры и т.д.

В зависимости от поставленных целей внутренний контроль может осуществляться:

- в целях недопущения фальсификации бухгалтерской и финансовой отчетности;
- в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[3].

В зависимости от поставленных задач внутренний контроль в банковском секторе может быть представлен как оперативный контроль, стратегический контроль и структурный контроль.

Исходя из различного сочетания факторов, влияющих на организацию системы внутреннего контроля банковского бизнеса, необходимо отметить, что внутренний контроль, как понятие в своем развитии прошел определенные этапы, которые

представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обзор точек зрения на понятие системы внутреннего контроля¹

Содержание понятия	Источник
1 этап - Внутренний контроль как направление деятельности	
«Внутренний контроль - это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджментом и сотрудниками всех уровней. Это не только и не столько процедура или политика, которая осуществляется в определенный отрезок времени, сколько процесс, который постоянно идет на всех уровнях внутри банка».	Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы организации» (Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 г.).
Система внутреннего контроля - это совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, которая обеспечивает соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством РФ.	Положением Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
2 этап - Внутренний контроль как подтверждение финансовой отчетности	
«Система внутреннего контроля представляет собой все процедуры и политику компании, направленные на предотвращение, выявление и исправление существенных ошибок и искажений информации, которые могут возникнуть в бухгалтерской отчетности».	Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. М.: KPMG; Аудиторская фирма "Контакт", 1993.
«Внутренний контроль - это комплекс мер безопасности, определяемых руководством в целях обеспечения защиты имущества, правильности и достоверности бухгалтерских записей, согласованного и эффективного осуществления операций, соответствия принимаемых решений политике руководства».	Кулинина Г.В. Внутренний контроль и аудит: Учебное пособие. М.: Финансовая академия, 2000.
Внутренний контроль – это «...нормы, процедуры, приемы и организационные структуры, разработанные для обеспечения разумной гарантии в том, что бизнес-цели будут достигнуты, а нежелательные события будут предотвращены или обнаружены и исправлены».	Стандартом «Цели контроля при использовании информационных технологий» (COBIT), разработанным Ассоциацией аудита и контроля информационных систем (ISACA).

¹ Составлено на основе[3].

<p>Термин «система внутреннего контроля» означает совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.</p>	<p>Правило (стандарт) N 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом». СПС «Гарант» (утратило силу с декабря 2008 г. в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 19.11.2008 № 863).</p>
<p>3-й этап - Внутренний контроль, ориентированный на риск</p>	
<p>«Внутренний контроль есть механизм, посредством которого собственники, совет директоров, исполнительное руководство компании получают разумную степень уверенности в том, что компания достигнет поставленных целей наиболее эффективным образом. Цель внутреннего контроля - обеспечить своевременное выявление и анализ рисков, достоверность финансовой и управленческой информации, сохранность активов, соблюдение законодательства и внутренних политик и процедур, выполнение финансово-хозяйственных планов, эффективное использование ресурсов. Финансовый контроль, в том числе контроль над полнотой и достоверностью бухгалтерских записей и финансовой отчетности, является важным элементом внутреннего контроля».</p>	<p>Бурцев В.В. Внутренний контроль в организации: методологические и практические аспекты // Аудиторские ведомости. 2002. № 8, август. СПС «Гарант».</p>
<p>Система внутреннего контроля представляет собой процесс, организованный и осуществляемый представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками аудируемого лица, для того, чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам. Это означает, что организация системы внутреннего контроля и ее функционирование направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению любой из этих целей.</p>	<p>Правило (стандарт) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности».</p>

В представленной таблице сделан обзор понятия внутренний контроль, который позволил выделить три основных этапа трансформации этого понятия:

1 этап – определил внутренний контроль как направление деятельности, что регламентировано Рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы организации», а также Положением Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

2 этап - наполняет внутренний контроль элементами аудита и определяет его, как подтверждение финансовой отчетности и всех внутренней информации, что зафиксировано в правилах (стандартах) аудиторской деятельности, а также Стандартом «Цели контроля при использовании информационных технологий» (СОБИТ).

3 этап в развитии системы внутреннего контроля ориентирован на риск, что абсолютно понятно, так как условия хозяйствования усложняются и банковский бизнес подвержен различным рискам.

Система внутреннего контроля включает следующие направления своего развития: контроль со стороны органов управления; контроль за банковскими рисками и их оценку; контроль за управлением информационными потоками и обеспечением информационной безопасности; разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля банка.

Таким образом, современная парадигма системы внутреннего контроля банковского бизнеса включает различные грани, так как эффективность контрольной функции обеспечивается: организацией системы внутреннего контроля как направления деятельности, мониторингом информационных потоков, учетом рисков при его проведении.

Литература

1. Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. “О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года” — ИА «ГАРАНТ»: [Электронный ресурс].-Режим доступа:<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491345/#ixzz31VfhUsTN>

2. Иванова О.Ю. Формирование системы внутреннего контроля в банковской группе // автореферат диссертации на соискание учетной степени к.э.н., Москва. – 2013г.

3. Кузовлева Н.Ф., Бобылев Д.В. Понятие и особенности внутреннего контроля в страховых организациях // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2014.- № 10.

4. Мазикова Е. В. Банковский сектор Российской Федерации: тенденция консолидации [Текст] / Е. В. Мазикова, К. Ф. Исхакова // Молодой ученый. — 2014. — №9. — С. 293-295.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Азнаева Р.Я.

Аспирант,

Уфимский государственный нефтяной технический университет,

г. Уфа, Россия.

*Инспекция по Республике Татарстан Волго –Вятской межрегиональной
инспекции Главной инспекции Банка России,*

г. Казань, Россия.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Потенциал региона представляет всю совокупность региональных экономических источников, которые могут использоваться в производственно-экономической деятельности субъектов регионального хозяйства для выпуска продукции, товаров, услуг, с целью дальнейшего развития региона. С другой стороны, потенциал региона не имеет смысла без цели его использования. Главной же целью использования потенциала региона является обеспечение социально-экономической задачи, рост социально-экономических показателей региона.

Россия обладает значительным человеческим и природным потенциалом, и для формирования внутреннего экономического потенциала каждого российского региона необходимо соблюдение не только политики их «сохранения», но и политики их рационального использования, способствующей увеличению воспроизводства и устойчивому росту в регионах [2,104]. Для формирования условий развития внутреннего потенциала регионов, первоочередной задачей выдвигается улучшение качества государственного управления и повышение эффективности использования общественных финансов на субфедеральном уровне.

Немаловажное влияние на развитие региона оказывают факторы эффективного государственного регионального управления. Ведь именно государство в лице исполнительных органов власти является локомотивом, продвигающим и воплощающим в жизнь стратегию развития регионов, из-за чего эффективное государственное управление является неотъемлемым атрибутом успешного регионального развития.

В связи с этим, приоритетом стратегии регионального развития Российской Федерации является: проведение административной реформы; внедрение программно-целевого бюджетирования (ПЦБ) и бюджетирования, ориентированного на результат (БОР); новых механизмов административного регулирования и управления, взаимоотношений с органами местного самоуправления; развитие механизмов частно-государственного партнерства на региональном и местном уровнях [1,28].

Качество управления в регионе, использование современных методов менеджмента, которое характеризуется такими составляющими, как наличие профессиональных способностей, знаний, умений, квалифицированных действий руководителей и других сотрудников из аппарата управления. Качество управления может быть оценено как на первоначальном уровне (при планировании) по общественной значимости целей и планируемых результатах с позиции полноты и эффективности их достижения в заданных параметрах, так и по факту достижения планируемых результатов – в зависимости от процента исполнения плана (достижение планируемых показателей социально-экономического развития региона). Повышение качества управления возможно путем формирования институциональных условий для обновления управленческой деятельности (создание организационной культуры в системе управления регионом, организация стратегического развития руководителей,

совершенствование структуры органов регионального управления, совершенствование структуры органов регионального управления) [3, 44].

Факторы эффективного государственного регионального управления в связи с этим можно подразделить на следующие: факторы институциональных условий управления в регионе; ресурсные факторы, связанные с наличием квалифицированного менеджмента; организационные факторы, определяющие организационную систему управления в регионе и инфраструктурные факторы государственную управления в регионе [1, 318]. Таким образом, для каждого региона существует свой набор факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие его потенциала.

На отдельно взятый регион не в меньшей степени оказывает влияние также и сложившаяся конъюнктура в самом регионе, его текущий ресурсный потенциал, а также создание условий не только для его сохранения, но и для преумножения.

В конечном итоге, оценка обстоятельств, способствующих улучшению качества государственного регионального управления, с одной стороны, а также содействующих сохранению и преумножению имеющихся в регионе ресурсов, с другой стороны, позволяют выделить основные факторы развития внутреннего потенциала региона. Учет совокупности таких факторов будет способствовать формированию и дальнейшему развитию внутреннего потенциала регионов.

Список литературы

1. Региональная экономика: Учебник для вузов/А.В. Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская - СПб.: Питер, 2012 – 464 с.
2. Буреш О.В., Прядкина Н.Н. Теоретические аспекты управления экономикой// Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 13 (132). С. 99-104.
3. Лашманкин В.Е. Региональное стратегическое планирование// Известия УРГЭУ. 2010. № 6. С.44-48.

Гуреева М.А.

Российский Новый Университет, к.т.н., доцент

РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Сырьевая зависимость России становится все более очевидной. Отставание от развитых стран в области науки и техники накапливается и находится в центре общественного внимания. Власть отдает себе отчет в этой неблагоприятной тенденции. О желании изменить ситуацию свидетельствует государственная программа "Стратегия инновационного развития России до 2020 г."

Вместе с тем в мире активно развивается научно-техническая революция на базе шестого технологического уклада. Речь в т.ч. идет о т.н. третичной индустриализации, основанной на фундаментальных исследованиях, и инновациях. Этот путь является единственным для всех стран, стремящихся добиваться устойчивого развития.

Результаты 2014 г. и прогноз на 2015 г. оставляют мало шансов на выполнение этих планов. Кроме того, по мнению ряда экспертов, указанные ориентиры не носят прорывного характера и приведут лишь к закреплению догоняющего типа технологического развития национальной российской экономики.

Серьезными сдерживающими факторами развития научно- исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в России на данном этапе являются:

1) устаревшая научно-техническая база. По оценкам ЮНЕСКО за 2013 г. , четверть оборудования, используемого на научные цели, имеет возраст более 10 лет, 12% – более 20 лет. Общий износ научного оборудования составляет 55%. Специальное научное оборудование используется только 7% предприятий;

2) деградация научной базы – уменьшение числа научных учреждений; только 20% научных предприятий имеют собственную экспериментальную базу (в СССР этот показатель составлял 34%). По опубликованным данным Росстата в 2012 г. в стране

было 1782 научно-исследовательских организаций, 364 конструкторских организаций, 38 проектных, 49 опытно-заводских лабораторий. В 1990 г. таких организаций было 3,5 тыс.;

3) внутренний отток научных работников из области НИОКР в торговлю, сферу обслуживания и другие отрасли, далекие от науки. В 1990 г. численность персонала, занятого в НИОКР составляла 1943,4 тыс. человек, в 2012 г. – 735,3 тыс. При этом количество исследователей снизилось с 992,6 до 374,8 тыс., число техников с 234,8 до 61,6 тыс. По такому важному показателю, как удельный вес научных исследователей в структуре рабочей силы, показатели России еще хуже. Если в 2000 г. в России приходилось 78 научных исследователей на 10000 занятых в экономике, то в 2011 г. – только 63. За это же время данный показатель вырос в Южной Корее с 51 до 117, в Германии – с 65 до 81, во Франции – с 67 до 91.

4) финансирование. Хотя затраты на технологическое и инновационное развитие в России растут (за последние 4 года с 400 млрд. руб. в 2009 г. до 551 млрд. руб. в 2013 г.). они явно недостаточны даже для того, чтобы держать сектор «на плаву», не претендуя на серьезный прорыв. Тем более, что из этой суммы на гражданские разработки идет не вся сумма – 356 млрд. руб.

В мире разворачивается достаточно серьезная борьба за первые места на перспективных рынках технологий, налицо тенденция постепенного смещения бывших лидеров. Снижается доля США в общемировых расходах на НИОКР по ППС. В 2012 г. она составила 29% от общей суммы (418,6 млрд. долл.), 11% пришлось на Японию (160 млрд. долл.), 6% – на Германию (91 млрд. долл.). В 2009 г. на них приходилось соответственно 35%, 12,6% и 6%. При этом на второе место в этом рейтинге вышел Китай – 197 млрд. долл., 13,6% от общей суммы (в 2009 г. – 9%), Южная Корея заняла пятое место – 55,8 млрд. долл. (в 2009 г. – 3,7%).

Россия в этом рейтинге оказалась на девятом месте – 37 млрд. долл., доля ее участия как и в 2009 г. около 2%. Россия по расходам на НИОКР по ППС отстает от США в 13 раз, от ЕС – в 19 раз, от Китая – в 5,3 раза, от Японии – в 4,3 раза.

На мировом рынке инновационных товаров и технологий участие России невелико и даже слабее, чем на рынке товаров и услуг. Ее доля составляет 1,9 % мирового высокотехнологичного экспорта (в мировом товарном экспорте и импорте ее доля около 2,5%). По Индексу инновационного потенциала страна находится 51 месте. Удельный вес предприятий, ориентированных на инновации, от общего числа предприятий составляет 10%, доля продаж инновационных товаров не превышает 1,9%.

Известно, что развитие может быть догоняющим, основанным на заимствованиях, или прорывным. Россия пока идет первым путем. Между тем, все сейчас экспертное сообщество говорит о важности радикальных инноваций. Это инновации, основанные на исследованиях новых технологий и они фундаментально отличаются от эволюционных улучшений существующих продуктов.

Радикальные инновации – это продукты, процессы или услуги, обладающие либо невиданными ранее свойствами, либо известными, но значительно улучшенными по производительности или по цене свойствами. Они создают такие значительные изменения в процессах, продуктах или услугах, что приводят к трансформации существующих рынков или отраслей или же создают новые рынки и отрасли (см. таблицу).

Встать на путь радикальных инноваций – единственная альтернатива для России, чтобы вырваться из «ловушки догоняющего развития». Однако такое решение потребует не принятия очередной программы с неясно обозначенными ориентирами и не прописанными механизмам реализации, а проведения достаточно революционных действий.

В первую очередь, следовало бы провести независимую экспертную «инвентаризацию» состояния наиболее технологически емких отраслей российской

экономики – космической, ядерной, нанотехнологической, биотехнологической, медицины, фармацевтики, возобновляемой энергетики, других, с целью выявления имеющегося научного и технического потенциала каждой из указанных сфер.

Показатель	Текущий уровень	2020 г.
Доля предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации	10%	40-50%
Доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров в 5-7 секторах	1,5%	3-10%
Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем объеме мирового экспорта этих товаров	0,25%	2%
Доля валовой добавленной стоимости инновационного сектора в ВВП	12%	17-20%
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции	5%	25-35%

Следующим шагом должна стать концентрация финансовых и человеческих ресурсов на нескольких выбранных направлениях. Имеющиеся средства в резервном и стабилизационном фондах могут обеспечить финансирование радикальных разработок, а также подготовку соответствующих отечественных специалистов и привлечение иностранных. Обозначенный в качестве цели прорыв России в группу мировых технологических лидеров вполне может стать «национальной идеей», которая сплотит общество.

Инновационное развитие может и должно превратиться в основной источник экономического роста страны, так как оно обеспечит повышение производительности труда и эффективности производства во всех секторах экономики, повышение конкурентоспособности продукции, создание новых отраслей, наращивание инвестиционной активности, рост доходов населения и объемов потребления, расширит возможности для появления новых продуктов и технологий, позволит государству увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала, что в свою очередь окажет мультиплицирующее воздействие на темпы развития.

Оценивая перспективы развития инновационного потенциала России, следует отметить, что положительную роль должно сыграть активизация деятельности в рамках Таможенного Союза Россия – Белоруссия – Казахстан. Большая открытость российского рынка, адаптация отечественного законодательства к международным нормам, большая интеграция в глобальную экономическую и технологическую систему будут способствовать улучшению делового климата России, росту конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности сферы услуг и технологий.

В настоящее время в России базовой отраслью в экономике страны, определяющей национальную безопасность и обороноспособность государства, существенное денежное вливание в экономику страны от экспортных операций, развитие научного и технологического потенциала остается оборонно-промышленный комплекс.

Список литературы

1. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Мировая экономика: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010.

2. 2014 Global R&D Funding Forecast [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf

3. Харламова В.Н., Филимонова Н.А. Россия на мировом рынке объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t5-kharlamova-filimonova.pdf>

4. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://bda-expert.com/2013/03/prognoz-dolgosrochnogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossijskoj-federacii-na-period-do-2030-goda/>

5. Источник: <http://gks.ru> // – Официальный сайт Комитета государственной статистики РФ.

6. Курунина Е.Н. Анализ состояния инновационной системы России // Стратегия развития экономики. – 2012. – №14. – С.38-42.

Мысин М.Н.

к. п. н., доцент,

проректор по информатизации и инноватике, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий

«Самарская государственная академия культуры и искусств» (СГАКИ)

Россия, Самара

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ПРОЕКТЫ ГЧП

ГЧП в инновационной сфере – это закрепленное в официальных документах взаимовыгодное сотрудничество государства и частного партнера, базирующееся на следующих принципах: добровольность принятия обязательств и их выполнение в срок исполнения работ сторонами партнерства; гарантия прав и поддержка баланса государственных и частных интересов в рамках реализуемого проекта; диверсификация ответственности, рисков и непроизводительных расходов участвующими сторонами; распределение денежных потоков между государством и частным партнером; получение наибольшей отдачи участниками проекта с учетом их индивидуального вклада в получаемый результат; сопротивление недобросовестной конкуренции.

В настоящее время в Российской Федерации более чем в 30 регионах функционирует около 100 технопарков, инкубаторов бизнеса, инновационно-технологических центров и схожих с ними структур, целью которых является оказание разносторонней поддержки начинающему бизнесу.

Технопарком называют организацию, являющуюся юридическим лицом (или, согласно законодательству РФ, исполняющую правомочия юрлица по доверенности), имеющую прочные связи с одним или несколькими вузами и/или научными центрами, производственными предприятиями, областными и местными структурами власти и управления. Главной задачей технопарков является формирование на находящейся под их ответственностью территории современной инновационной среды с целью содействия развитию инновационного предпринимательства. Достижение данной цели возможно при условии создания материально-технического, социально-культурного, сервисного и финансового фундамента.

Правильно функционирующий технопарк позволяет получить следующие результаты интегральной научно-производственной и консультационной деятельности:

– эффективное становление, развитие, поддержка и подготовка к самостоятельной деятельности малого и среднего инновационного бизнеса;

– коммерческое освоение научных знаний, изобретений, технологий, ноу-хау и т.д.;

– передача на открытый рынок научно-технической продукции с целью удовлетворения спроса на данную продукцию в регионе и стране.

Бизнес-инкубатор представляет собой организацию, решающую задачи, определенные проблемами развития малых стартапов и индивидуальных предпринимателей, которые желают начать свой бизнес, но не обладают такой возможностью. Инкубатор такого рода может функционировать как автономное учреждение, быть самостоятельной хозяйственной единицей со всеми правами, присущими юридическому лицу, или работать в составе технопарка (тогда он называется инкубатором технологий). Как правило, бизнес-инкубатор предоставляет полный комплекс услуг для осуществления работ по регистрации и развитию малого бизнеса, недавно созданного или находящегося на начальной стадии развития. Самостоятельно действующие инкубаторы, чаще всего, ориентируются на оказание поддержки нетехнологичному предпринимательству и фирмам, использующим обычные технологии. Бизнес-инкубаторы, которые находятся в составе технопарка, нацелены на работу непосредственно в сфере высоких технологий.

Сегодня в России действует более 100 бизнес-инкубаторов. По версии Forbes, в топ-5 лучших из них входят бизнес-инкубатор Академии народного хозяйства, бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ, инкубатор «Ингрия», бизнес-инкубатор МГУ и инкубатор РЭУ им. Плеханова.

Инкубатор технологий – частный случай бизнес-инкубатора, наукоемкое предприятие, прочно связанное узами сотрудничества с каким-либо университетом, научно-техническим парком или центром инноваций, созданное для обслуживания и поддержки малых инновационных предприятий, постепенного «выращивания» новых фирм, предоставление им различной помощи на ранней стадии развития. В отдельных случаях инкубатор технологий может быть интегрирован в больший по размеру технопарк, но может действовать и самостоятельно.

Инновационным центром называется предприятие, имеющее специализированную инфраструктуру, деятельность которого ориентирована на поддержку создания, роста и развития малых инновационных предприятий, инновационной деятельности в регионе, взаимодействие и кооперацию между учеными и промышленностью, предоставление услуг наукоемким фирмам в области информационного обеспечения, обучение менеджеров разного уровня, акселерацию экономического развития на базе создания локальных, национальных и международных сетей для передачи информации между фирмами. Наряду с тем инновационные центры позволяют установить тесные связи между территориально близкими университетами, исследовательскими лабораториями или институтами и промышленными предприятиями для интегрирования в научно-предпринимательскую среду фирм-клиентов.

Технополис – более крупная по сравнению с научным или технологическим парком зона экономического сотрудничества, состоящая из университетов, технопарков, исследовательских центров, бизнес-инкубаторов, промышленных и прочих предприятий. Базовыми характеристиками деятельности технополисов можно считать следующие:

- осуществляют практическую деятельность на основе результатов научных и технологических изысканий;

- поддерживают близкие связи с иными технополисами на национальном и мировом уровне;

- являются перманентной частью системы МРТ;

- их внутренняя среда целенаправленно сформирована под исследователей, руководящий состав, высококвалифицированную рабочую силу, занятых в сфере высоких технологий.

Технополис – город, в котором некоторая «критическая масса» науки, образования, культуры, техники, наукоемкого производства и венчурных инвестиций

многократно усиливает научную и деловую активность мирового, глобального плана. Технополис со значительным потенциалом в разработке инноваций, высоким качеством жизни, притягивает лучших ученых со всей территории страны. В России прототипом технополисов являются академгородки и наукограды. Академгородки основаны в Томске, Новосибирске, Иркутске, Красноярске. Статус наукограда имеют Обнинск, Бийск, Дубна, Жуковский, Королев, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино, Черноголовка, Протвино, Кольцово и другие.

Наукоград Обнинск был первым наукоградом в России. Здесь, кроме первой во всем мире атомной электростанции, находится единственный в своем роде Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных. В Обнинске базируется Геофизическая служба Российской Академии наук. НПО «Тайфун» - ведущее научно-исследовательское подразделение Росгидромета – тоже дислоцировано в Обнинске. Более 50 лет назад в этом городе был основан Институт медицинской радиологии – ведущее лечебное и научно-исследовательское учреждение нашей страны в области лечения раковых заболеваний.

К главному источнику финансовых ресурсов для реализации инновационных идей и проектов относят венчурный капитал. По объему инвестиций в небольшие инновационные компании венчурные инвестиции существенно превосходят любой иной источник финансовых ресурсов.

По оценке экспертов, в настоящее время доля частных венчурных инвесторов в общем объеме инвестиций в малые инновационные предприятия составляет свыше 80%.

Рисунок 1 - Финансовые вложения различных венчурных инвесторов в инновационные компании

Также к группе наиболее активных инвесторов на рынке новых технологий относят венчурные фонды. Поскольку их работа происходит в тесной связи с прямыми инвестициями в действующие компании, наиболее прозрачными их целями являются предприятия, имеющие серьезный потенциал роста и возможность будущего выхода на новые рынки или их сегменты.

Список литературы

1. Building and Managing Facilities for Public Services/ E. Lossa // Journal of Public Economics. – 2007. – Vol.7 – P.21-34.
2. Gerrard M.B. What are public-private partnerships, and how do they differ from privatizations? // Finance & Development. 2001, Vol. 38, №3. Lossa E.
3. Mowery, D.C. The Development of Industrial Research in U.S. Manufacturing // The American Economic Review. May, 1990. Vol. 80. № 2.
4. Papers and Proceedings of the Hundred and Second Annual Meeting of the American Economic Association. P. 348.
5. Белокрылова, О.С., Скорев, М.М. Влияние экономических институтов на производство и накопление знаний // Экономический вестник Ростовского государственного университета.- 2003. Т. 1. № 2. - С. 76-83.
6. Наукоемкие отрасли, определения, анализ, условия ускорения развития. – М.: ЦЭМИ РАН, 1988.
7. Наука и высокие технологии в России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития) / Рук. авт. колл.: В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. – М.: Наука, 2001.
8. Носкова В.Н. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия государства и российского бизнеса в инновационной деятельности: <http://www.ifti.ru/>
9. Финансовые вложения в инновационные компании [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: www.nvsa.com

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Журавлев М.А.,

студент-бакалавр факультета «Налоги и налогообложение»

Каширина М.В.

научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

г. Москва, РФ

РОЛЬ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Нефтегазовая отрасль остаётся центральной в российской экономике. Сложившаяся ресурсная зависимость является следствием критического сокращения производственных и перерабатывающих мощностей. Объемы добычи газа составляют: в 2012 г. – 656 млрд. куб. м, в 2013 г. – 604,8 млрд. куб. м, в 2014 г. – 578,7 млрд. куб. м, что не превышают показатели 80-х годов. Однако в тот период нефтегазовые доходы не составляли такого размера в ВВП как сегодня. Доходы федерального бюджета в 2013 году составили 13 019,9 млрд. рублей (19,5% ВВП), в том числе нефтегазовые доходы – 6 534,0 млрд. рублей (9,8% ВВП).

В 2014 – 2017 годах прогнозируется снижение доходов федерального бюджета с 19,9% ВВП в 2014 году до 19,6% в 2015 году и до 18,1% ВВП к 2017 году, в основном за счет снижения нефтегазовых доходов. Объем нефтегазовых доходов снижается с 9,9% ВВП в 2015 году до 8,4% ВВП в 2017 году, а ненфтегазовых остается на уровне 9,7% ВВП.

Налог на добычу полезных ископаемых и вывозные таможенные пошлины на газ составляют существенную долю доходов федерального бюджета. Доходы от налогов и пошлин, связанных с налогообложением нефтегазового сектора, составляет почти одну треть от общей величины уровня налоговых поступлений в ВВП. В 2013 году налоговые доходы от нефтегазового сектора составили 10,9% ВВП [3, с. 77].

На данный момент наблюдается рост налоговой нагрузки на газовую отрасль. При этом регулируемые цены на приоритетном для «Газпрома» внутреннем рынке в настоящее время растут меньшими темпами, чем уровень налоговой нагрузки.

Тем не менее «Газпром» надежно выполняет государственную задачу по обеспечению энергетической безопасности России. Ежегодно компания инвестирует значительные средства в развитие действующих и разработку новых месторождений, последовательно расширяет единую систему газоснабжения (далее ЕСГ). Один из главных факторов, который необходим для устойчивого развития газовой отрасли России, является стабильный налоговый режим. От него во многом зависит предсказуемость инвестиций в масштабные капиталоемкие газовые проекты. Поэтому компания ведет активную работу с федеральными и региональными органами власти по вопросам государственной поддержки газовой промышленности.

ОАО «Газпром» – один из мировых лидеров по добыче газа. Развитие газового бизнеса «Газпрома» осуществляется как по западному, так и по восточному направлению. Европейский рынок остается главным направлением экспортных поставок российского газа. Прогнозы мирового экспертного сообщества в части оценки долгосрочного спроса на газ в данном регионе характеризуются высокой неопределенностью, обусловленной различиями в видении перспектив развития экономики еврозоны, ценовой эластичности спроса на газ, дальнейшей политики властей по вопросу субсидирования возобновляемых источников энергии. Расходы на транзит газа увеличились на 27% и составили 242 826 млн. руб. Данное увеличение в основном связано с увеличением расходов на транзит газа, выраженных в рублёвом

эквиваленте, по газопроводу «Норд Стрим», а также по территории Германии и Восточной Европы. Текущее состояние европейского газового рынка характеризуется продолжающимся снижением объемов потребления, вызванным в основном стагнацией в Европе промышленного сектора, аномально высокими температурами в зимний период и вытеснением природного газа дешевым углем в сфере производства электроэнергии. Однако, несмотря на сокращение экспортных объемов поставок в 2014 г., Газпром сохранил свою долю на европейском газовом рынке. С учетом падения собственной добычи газа в Европе по причине постепенного истощения основных месторождений и прогнозируемого роста спроса на газ в ближайшем будущем можно ожидать, что на рынке сформируются достаточные условия для роста экспортных поставок Газпрома в европейские страны в среднесрочной перспективе. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны за первые два квартала 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года выросла на 7% и составила 946 620 млн. руб., что было обусловлено ростом средней цены в рублях (включая акциз и таможенные пошлины) на 21%. Но объёмы продаж газа уменьшились на 7%. При этом средние цены, выраженные в долларах США, уменьшились на 26%.

ОАО «Газпром» продолжит оставаться крупнейшим поставщиком газа на европейском рынке, удерживая свою долю (около 30 %), а в случае благоприятных условий — наращивая ее.

Страны бывшего Советского Союза стремятся снизить свою зависимость от поставок газа из России путем диверсификации источников энергоносителей. Следовательно, существует риск существенного сокращения спроса на российский газ в этих странах. В условиях снижения покупательной активности потребителей одной из главных задач ОАО «Газпром» становится повышение надежности и бесперебойности поставок путем технического и технологического перевооружения, повышения научно-технического уровня своих предприятий, сокращения потерь и затрат на всех направлениях производственной деятельности. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза уменьшилась на 13% и составила 229 638 млн. руб. Изменение обусловлено уменьшением объёмов продаж газа на 32% и уменьшением средних цен, выраженных в долларах США, на 29%. При этом средняя цена, выраженная в рублях (включая таможенные пошлины), увеличилась на 17%.

Восточное направление является перспективным для «Газпрома» на ближайшие десятилетия. Ресурсы Востока России позволяют организовать новые крупные центры газодобычи, обеспечивающие на длительный срок внутренние потребности восточных регионов России и экспортные поставки в страны Азиатско-тихоокеанского региона (далее АТР), прежде всего в Китайскую Народную Республику (далее КНР). Сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса входит в приоритеты КНР и России и в значительной степени определяет благоприятное развитие двусторонних отношений между странами в последние годы. Это связано с рядом экономических и внешнеполитических факторов, и прежде всего с совпадением стратегических интересов по многим проблемам мировой экономики и политики. Кроме того, история дружественного взаимодействия КНР и России в различных сферах жизни, включая и экономическую, насчитывают не одно десятилетие. Долгосрочное стратегическое партнерство между странами основано на «Совместной Декларации КНР и РФ о международном порядке в 21 веке» 2005 года, в которой энергетический фактор укрепляет материальную базу такого сотрудничества.

Дефицит газа, ожидаемый в Китае, потребует значительного пополнения его запасов. Разработка и эксплуатация нескольких новых крупных месторождений позволит увеличить объемы газа в среднесрочной перспективе до 100 млрд. куб. м. Одновременно недостаточность внутренних резервов Китай планирует пополнить за счет экспорта энергоносителя.

Наиболее перспективным партнером в этой области, безусловно, является Россия с ее огромными доказанными запасами. По соглашению сторон с 2006 года предполагалось сооружение крупного газопровода из Восточной Сибири и Дальнего Востока России с расчетной поставкой природного газа к 2020 году в объеме 68 млрд. куб. м. в год. Однако, до сих пор проблема далека от практического решения.

Большое значение для «Газпрома» имеет наращивание присутствия на рынках стран АТР. По оценкам экспертов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе этот регион будет характеризоваться высокими темпами роста потребления газа. При этом более половины роста будет приходиться на рынок КНР. По различным оценкам, к 2030 г. спрос на газ в КНР может составить 450–550 млрд. куб. м, что в 2,5–3 раза выше текущего уровня потребления (180 млрд. куб. м в 2014 г.).

Развитие восточного направления приобретает особую актуальность в условиях негативных явлений на мировом финансовом рынке. Геополитическая ситуация вокруг Украины и введение экономических санкций против России со стороны США и ЕС затронули большинство российских компаний. В сложившихся условиях ОАО «Газпром» старается придерживаться такой финансовой стратегии, которая обеспечила бы финансовую устойчивость компании и позволила бы своевременно реагировать на возможные ухудшения ситуации. Финансовая стратегия ОАО «Газпром» предусматривает формирование консервативного бюджета с учётом рисков снижения объёмов отбора газа контрагентами или неполучения от них платы за уже осуществлённые поставки.

Литература

1. *Ершов Ю.А.* Газ наш насущный // Внешнеэкономический бюллетень. – 2012. – №7. – С. 45-47.
2. *Калиновский И.* «Газпром» захватывает Азию // Эксперт. – 2015. – №14. – С. 24-27.
3. *Каширина М.В.* Актуальные вопросы налогообложения нефтяного сектора в России // Инновации и инвестиции. – 2015. – №4. – С. 75-80.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Гинтер Е.В.

ФГБНУ Магаданский НИИСХ, н.с.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ РЕГИОНА

На уровень жизни населения в полной мере влияет структура, объем и качество потребляемых продуктов питания. Степень удовлетворения в пище зависит в большей мере от развития сельскохозяйственного производства. Поэтому производство сельскохозяйственной продукции должно преследовать цель обеспечения качественными продуктами питания население области.

Начавшееся в начале 90-х реформирование экономики привело к разрыву хозяйственных и производственных отраслевых связей и изменило условия формирования продовольственного рынка. В настоящее время региональный рынок сельхозпродукции формируется стихийно в условиях финансовой нестабильности сельхозпредприятий, сокращения предложения местной продукции, связанного с уменьшением объемов производства, неконтролируемого роста цен, жесткой конкуренции, а так же низкой платежеспособности населения. Изучение рынка с использованием инструментов маркетинга позволяет определить его структуру, источники формирования, выявить конкурентов и их преимущества с целью выявления возможных резервов реализации продукции и роста экономического потенциала аграрного сектора экономики.

Критерием эффективности регионального рынка является увеличение уровня душевого потребления продуктов питания, которое достигается при условии повышения темпов роста производства продовольствия над темпами демографической динамики. В Магаданской области за годы экономических преобразований уровень душевого потребления продуктов снизился: по мясу на 18,6%, молоку – 38,2%, яйцу – 18,2%, картофелю и овощам на 16,8 и 27,5% соответственно, при сокращении численности населения в 2 раза. На данный момент обеспеченность региона в продуктах питания характеризуется несбалансированностью местного производства и потребления. За счет собственного производства обеспечивается лишь 3,3% от норм потребления мясопродукцией, 9,7% молокопродукцией, 51,3% яйцом, 63,6 и 18 % картофелем и овощами соответственно.

Основную долю на рынке продовольствия области занимает завозимая из других регионов и импортируемая продукция. В 2013 году в структуре регионального продовольственного рынка удельный вес завозимой молокопродукции занимал 85,5%, мяса – 97,3%, яйца – 35%, картофеля и овощей – 21 и 70,2% соответственно.

Как правило, завозимая продукция имеет преимущество в низкой цене и удобной упаковке, что определяет предпочтения потребителей, но не всегда является качественной и соответствует санитарным требованиям. Поэтому важной социальной задачей должно стать удовлетворение потребности жителей области в свежих и диетических продуктах местного производства, обладающих конкурентными преимуществами на продовольственном рынке области.

С целью выявления конкурентных преимуществ местной продукции для потребителей, были проведены маркетинговые исследования с применением анкетного опроса, который позволил выявить следующее:

- 42±5% опрошенных считают цены на местную и завозимую продукцию одинаковыми;

- для 21±4,9% потребителей цены на завозимую продукцию наиболее приемлемы;

- 80,2±4,4% респондентов согласны с тем, что местная продукция более качественная, но вместе с тем на вопрос – Что бы вы хотели улучшить в местной продукции? - 53,1±5,5% опрошенных ответили - качество; 22,2±4,6% - упаковку, 9,9±3,3% респондентов хотели бы улучшить и то, и другое;

- 79±4,5% потребителей не устраивает ассортимент местной продукции;

- однако, несмотря на вышесказанное 97,5±1,7% потребителей считают необходимым увеличение объемов производства местной продукции.

Изучение рынка и результаты анкетирования позволили выделить основные направления повышения конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции с ориентацией на потребителя: изменение ценовой политики, повышение качества, расширение ассортимента продукции, усовершенствование упаковки.

В решении задачи по обеспечению ценовой конкурентоспособности первостепенное значение должно придаваться сокращению затрат на производство, посредством рационального использования ресурсов в хозяйствах, повышения продуктивности скота и плодородия почв, совершенствования внутрихозяйственных отношений, обновления парка сельскохозяйственной техники.

Повышению конкурентоспособности по качеству продукции должны способствовать благоприятные условия доступа сельхозпроизводителей на рынки финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, модернизация производства, внедрение новых технологий, развитие у работников интереса к повышению качества, путем совершенствования системы стимулирования. Поскольку качество остается наиболее важной характеристикой для продукции Магаданских производителей и одним из решающих факторов привлечения покупателей, поэтому необходимо показать его высокий уровень при оформлении и упаковке товара. В частности потребителей местной продукции не устраивает упаковка молочной продукции. Данная продукция, как правило, упаковывается в неудобные полиэтиленовые пакеты или пластиковые стаканы, на которых отсутствует какая-либо информация о производителе, товаре, часто не указан срок годности или дата выработки (59±5,5% потребителей при покупке всегда обращают внимание на срок хранения).

Важной задачей исследования рынка является определение его емкости, под которой понимается потенциально возможный объем продаж определенного товара на рынке в течение заданного периода. Даже ориентировочная и предварительная оценка емкости рынка позволит местным производителям принимать более обоснованные решения по объемам выпуска того или иного продукта.

Различают два вида емкости рынка: потенциальную, которая определяется общественными потребностями, и реальную, фактически складывающуюся емкость рынка. Проведенные нами расчеты показали, что в 2013 году реальная емкость рынка мяса была ниже потенциальной на 3,5%, молока на 35,6%, яйца –27,8%, картофеля и овощей на 36,7 и 42% соответственно.

Сравнение реальной и потенциальной емкости рынка на основе прогнозных данных о численности населения показывает возможные резервы роста производства, поэтому в настоящее время, для того чтобы занять свою нишу на рынке, постепенно вытесняя конкурентов, местным сельхозтоваропроизводителям следует производить востребованную продукцию, ориентируясь на рынок, как по объемам, так и по качественным показателям.

При нерентабельной работе сельхозпредприятий северных территорий теоретическое и практическое значение маркетинга неопределимо как средство для достижения целей предприятия и удовлетворения потребности населения в продуктах

питания, снижения продовольственной зависимости региона. Только ориентированная на потребителей продукция является залогом увеличения ее душевого потребления. Организация маркетинга способствует формированию системы планирования ассортимента и объема выпускаемой продукции с ориентацией на потребителей, определению ценовой политики.

В сложных условиях рыночных отношений возросло значение регионов в решении проблемы продовольственного самообеспечения. Воссоздание и развитие собственной продовольственной базы в условиях Магаданской области имеет характер важнейшей социально-экономической задачи, направленной на создание условий для полноценного питания и производства определенных видов продукции, которые невозможно завозить в свежем виде.

Литература

1. Лебедева И.В. Емкость рынка – некоторые вопросы методологии / И.В. Лебедева, Т.В. Саблин, Д.А. Александров, С.А. Щепланов // [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.cfin.ru, свободный
2. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева– М.: Финансы и статистика, 2002. – 527 с.
3. Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. / Дж. Хили. – Киев: ДиаСофтЮП; Спб.: Питер, 2005. – 638 с.
4. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям.– М.: Инфра-М, 1993.–50 с.
5. Производство и потребление основных продуктов питания населением Магаданской области. - Магадан: Магаданстат, 2014. – 23 с.
6. Справочник численности населения Магаданской области на 1 января 2009 года. - Магадан: Магаданстат, 2009. – 32 с.

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Ермоленко О.М.

к.э.н. кафедры ЭАСиФ

Иванченко К.Ю.

студент экономического факультета

Кубанский государственный университет

г. Краснодар

КРИПТОВАЛЮТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В современных условиях развития инновационных технологий использование криптовалюты вызывает определенный интерес, поскольку данное направление дает представление о новых способах расчетов.

Тем не менее, использование криптовалюты на современном этапе имеет неоднозначные суждения о перспективах дальнейшего функционирования данной валюты.

На сегодняшний день изучение криптовалют весьма актуально, вследствие ускоренного темпа развития Интернет-банкинга как формы безналичных расчетов.

Главными задачами при рассмотрении возможного развития расчетов с помощью криптовалюты является рассмотрение положительных и отрицательных аспекты ее использования.

Для более адекватного суждения стоит остановиться на сущности криптовалюты. На сегодняшний день принято считать что криптовалюта является видом цифровой валюты, учёт которой основывается на шифровке, применении различных криптографических методов защиты.

Существует несколько причин появления данного платежного инструмента или спроса такого рода валюты, который может быть трех видов:

1. Спекуляции или инвестиции (данный вид обозначает покупку криптовалюты для перепродажи)

2. Приобретение товара (покупка осуществляется за криптовалюту)

3. Перевод криптовалюты на другой счет для погашения текущих обязательств, который осуществляется без комиссии (или меньше 0,1 %)[2].

Также важную роль в ценообразовании играет эмиссия криптовалют.

По нашему мнению, преимущества криптовалюты Биткоин очевидны:

1. В Биткоине используются теалгоритмы, как на уже известно, которые используются также и в интернет-банкинге. По отношению к сети можно говорить о том, что вся информация Биткоина о транзакции имеется в общем доступе, однако нет данных о получателе или отправителе монет.

2. Количество монетных депозитов в данной системе растет с невиданной скоростью, подкрепленной скоростью добычи золота на нашей планете. И лимитным количеством является 21 миллион Биткоин. Вследствие того, что не существует ни политических сил, ни предприятий, способных изменить данный порядок вещей, в системе нет возможности для возникновения инфляции. Мы считаем, что именно благодаря этому, криптовалюта является гораздо надежнее золота.

3. В подобных сетях, как нам уже известно, нет главного сервера, который отвечает за все производимые им операции. Обмен информацией естественно совершается между 2-3 и более клиентами/пользователями.

4. Переводы невозможно проконтролировать или запретить, так что можно совершать переводы в любую точку мира. Невероятно, но криптовалюта работает как наличность, хранящая в себе функции электронной коммерции. При этом сокращается оборот наличности и объем выполнения обязательств перед третьими лицами.

5. У Биткойна нет существенных границ, поскольку монеты невозможно подделать, скопировать или потратить дважды, что противоречит принципам данных валют.

Несмотря на ряд преимуществ у валюты криптовалюта Биткойн присутствует ряд недостатков: существование высокой волатильности курса может создать проблемы в краткосрочном периоде.

В настоящее время российские экономисты выступают против криптовалют, поскольку использование данной валюты сопряжено с активизацией спекуляций и мошенничества ввиду специфики российского менталитета. Именно поэтому появляются штрафы для граждан России с целью пресечения данного рода денежных транзакций, в том числе и криптовалют. В настоящее время суммы штрафов варьируются, они могут составлять от 30 - 50 тысяч рублей, для должностных лиц: от 60- 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 0,5 млн - 1 млн рублей. Предоставленная информация содержится в проекте поправок в отдельные законодательные акты РФ, которые подготовлены Минфином РФ [1].

Еще одним из отрицательных моментов является экономическая нестабильность. В этом случае Россия является страной, не одобряющей использование криптовалют, что объясняется опасением возможных фальсификаций.

Однако, проанализировав все за и против, можно сделать вывод, что криптовалюта, несомненно, в скором будущем займут важное место в нашей стране, что подтверждается статистикой развития данного вида валюты на примере других стран. Согласно статистике криптовалюты входят в активное использование в экономически развитых странах с устойчивым курсом валют. По нашему мнению, как только российская экономика достигнет определенной макроэкономической стабилизации, и наметится некоторый экономический рост криптовалюта также получит востребованность среди новых пользователей [4].

Нет никаких гарантий, что биткойны в дальнейшем вырастут или упадут в цене. Это можно в определенной степени сравнить с инвестированием в стартап, (стоимость возрастает ввиду удобства и популярности, или же он может полностью обесцениться). Биткойн только начинает завоевывать рынок и не использует все свои преимущества, его разработали с очень длительной перспективой.

Значительная часть доверия к Биткойну проистекает из того факта, что ему можно довериться не глядя. Это исходит из того, что исходный код Биткойна считается полностью открытым, а сеть в свою очередь полностью рассредоточена. А это обозначает, что любой пользователь имеет доступ к полным сходным данным в любое время. Поэтому любой разработчик может узнать, как работает Биткойн. Также все платежи осуществляются не полагаясь на стороннюю организацию и вся система защищена надежными и хорошо проверенными алгоритмами, аналогичными тем, которые используются в онлайн-банкинге. Ни одна организация или частное лицо не могут единолично контролировать Биткойн, и можно говорить о том, что сеть остается безопасной, даже если не всем ее пользователям можно доверять. В этом и заключается принцип субъективности использования данной валюты [5].

С другой стороны данный вид расчетов приставляет интерес с точки зрения возможности увеличения доходов практически всеми желающими, поскольку сочетает в себе новые инновации в сфере платежей и снижения затратного механизма по проведению транзакций.

Биткойн - это растущая система инновации, а также это бизнес огромных возможностей для вас, которые сильно вероятно повлекут за собой и обоснованные, вероятно и обильные риски. Нет никаких гарантий, предоставленных для вас, что Биткойн далее продолжит расти, не смотря на то, что даже если до сих пор он развивался очень быстрыми темпами. Инвестирование времени и ресурсов во что-то связанное с Биткойном требует предприимчивости. В настоящее время существуют

различные способы делать деньги на Биткойне, такие как майнинг, спекуляция или старт новых деловых проектов. Все эти методы являются высоко конкурентоспособными и даже без гарантии получения дохода для пользователя. Правильная оценка затрат и рисков, сопровождающих такие проекты, полностью лежит на предпринимателе.

И самое главное, что Правила протокола и криптография, используемые в Биткойне, все еще прекрасно работают, спустя годы после создания сети, что является хорошим показателем того, что система грамотно спроектирована. Однако, различные проблемы безопасности находились и исправлялись ранее, при разных условиях реализации программного обеспечения. Как и любое другое программное обеспечение, безопасность программного обеспечения Биткойн зависит от скорости, с которой эти проблемы находятся и решаются. Чем больше таких проблем будет выявлено, тем более надежным и востребованным станет Биткойн.

Часто происходит недопонимание по поводу краж и проблем безопасности, которые случаются в отношении банкоматов и биткойн-бизнесов. Хотя такие проблемы и имеют место быть, но они не связаны со взломом самого Биткойна, и не подразумевают врожденных недостатков Биткойна; также как и ограбление банка не означает, что доллар скомпрометирован. Однако, следует признать, что пользователям нужно предоставить набор лучших решений по поводу безопасности и лучшей защиты денежных средств. В течение последних нескольких лет, были разработаны такие функции безопасности как шифрование кошельков, а также оффлайн кошельки, устройства для хранения биткойнов, и наряду с ними транзакции, требующие несколько подписей [3].

Таким образом, несмотря на множество противоречивых суждений у данной валюты есть возможные перспективы развития при определенных условиях и развития специальных институтов регулирующих такого рода расчеты.

Список использованных источников

1. Бутенко Е.Д Биткойн. Состояние и перспективы развития./Финансы и кредит № 23 (599). – 2014. – С.44-47
2. Эксперимент по майнингу: как 600 серверов в течение года дали лишь 0,4 bitcoin. Информационный портал «Дата-центр Safedata» [электронный ресурс]: <http://data247.ru/2014/02/25>.
3. Официальный сайт URL: <http://bitcoin.org/ru>
4. Информационный портал Bitcoin. Часто задаваемые вопросы [электронный ресурс]: <https://bitcoin.org/ru/faq>.

Усман Саура Сухейл
*Тульский государственный университет, г. Тула,
экономический факультет, кафедра финансовый менеджмент,
специальность финансы и кредит,
диссертант на соискание ученой степени: магистр экономики*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация

Представленная статья посвящена рассмотрению вопросов особенностей управления банковским кредитным риском на современном этапе.

Abstract

The presented article deals with the issues of management features of credit risks at the present stage.

Ключевые слова: кредитный риск, финансовый риск, управление, банки, кредиты, эффективная политика банка.

Keywords: credit risk, financial risk management, banks, credit, effective policy of the bank.

Кредитный риск, как и любой финансовый риск, нуждается в эффективном управлении им. В основе управления кредитными рисками лежит поиск и разработка мероприятий по их преодолению, по снижению степени риска. Под снижением степени риска понимают уменьшение вероятности и объема потерь.

Принципы управления кредитными рисками:

- осознанность принятия рисков;
- принцип количественной оценки принимаемых рисков;
- принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной вероятностью на определенный срок;
- принцип фондирования ожидаемых потерь по кредитному риску за счет рискованных надбавок;
- принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и контроля используемых процедур;
- управляемость принимаемыми рисками;
- учет финансовой стратегии предприятия при управлении рисками;
- учет возможности передачи рисков;
- учет фактора времени;
- экономичность процесса управления рисками;
- сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями предприятия.

Процесс управления кредитными рисками начинается с анализа. Он распадается на две основные составляющие - качественный и количественный анализ. Качественный анализ предполагает выявление источников риска, его причин, идентификацию всех возможных рисков и установление потенциальных зон риска. С помощью количественного анализа можно получить числовую оценку риска.

На основе такого анализа выбирают методы воздействия на кредитные риски, руководство предприятия принимает соответствующее решение, которое впоследствии реализуется. Заключительным этапом является контроль над результатами проведенных мероприятий.

Управление кредитным риском осуществляется на 3 уровнях:

-индивидуальный уровень - анализ, оценка и минимизация кредитного риска по конкретной сделке.

-агрегированный уровень - разработка критериев, которым должны соответствовать типовые сделки, что позволяет ограничить уровень принимаемого риска.

-портфельный уровень - оценка совокупного кредитного риска, выработка предложений по установлению ограничений и управленческих решений.

На индивидуальном уровне по каждой сделке определяется оценка заемщика с учетом нескольких критериев:

-финансовое состояние заемщика;

-состояние выполнения обязательств по кредитным сделкам (погашение основной суммы долга и процентов по нему в соответствии с условиями кредитного договора);

-обеспеченность кредита;

-наличие поручителей.

Типичная система управления кредитным риском в финансовом учреждении должна быть в целом разделена на следующие основные компоненты:

-надзор совета директоров и высшего руководства;

-организационная структура;

-системы и процедуры для идентификации, принятия, измерения, мониторинга и контроля рисков.

Совет и надзор высшего руководства - это общая ответственность совета банка утвердить стратегию кредитного риска банка и существенные политики в отношении кредитного риска и его управления, которая должна быть основана на общей бизнес-стратегии банка. Чтобы сохранить его движение, общая стратегия предпочтительно ежегодно должна быть пересмотрена советом. Обязанности Совета в отношении управления кредитным риском должны включать:

-описать общую толерантность к риску банка по отношению к кредитному риску.

-обеспечить разумный уровень общего кредитного риска этого банка и в соответствии с имеющимся капиталом.

-убедитесь, что топ-менеджмент, а также лица, ответственные за управление кредитным риском обладают опытом и знаниями для управления рисками.

-убедитесь, что банк осуществляет установленные им основополагающие принципы, которые способствуют идентификации, измерения, мониторинга и контроля кредитного риска.

-обеспечить исполнение соответствующих планов и процедуры управления кредитным риском на месте.

Самой первой целью кредитной стратегии банка является определение самой стратегии к риску банка. После того, как она определена, банк может разработать план оптимизации возвращения, сохраняя кредитный риск в заданных пределах. Стратегия управления кредитными рисками банка, таким образом, должны быть изложены в:

а). плане учреждения о предоставлении кредита на основе различных клиентских сегментов и продуктов, отраслей экономики, географическое местоположение, валюты и срока погашения.

б). целевом рынке в каждом сегменте кредитования предпочтительны уровень диверсификации / концентрации.

в). ценовая стратегия.

Важно, что банки должны уделять должное внимание их целевому рынку, разрабатывать соответствующие стратегии кредитного риска. Кредитные процедуры должны быть направлены на получение углубленного понимания клиентов банка, их полномочиях, их бизнеса, с тем, чтобы в полной мере знать своих клиентов.

Эта стратегия должна обеспечить преобладание в подходе и учитывать циклический аспект экономики страны и в результате изменения в состав и качество

кредитного портфеля в целом. В то время как стратегия будет периодически пересматриваться и поправками по мере необходимости, он должен быть жизнеспособным в долгосрочной перспективе и в рамках различных экономических циклов.

Высшее руководство банка должно разработать и создать кредитную политику и процедуры кредитного администрирования в рамках общей структуры управления кредитным риском. Такая политика и процедуры должны обеспечивать руководство для сотрудников по различным видам кредитования, включая корпоративное, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства потребителя, и т.д., как минимум, политика должна включать:

- подробное и формализованное оценка кредитной / оценка процесса;
- выявление, измерение, контроль и управление;
- критерии принятия риска;
- кредитное администрирование и кредитные процедуры документации.
- роли и обязанности сотрудников, участвующих в возникновении и управления кредита.

- руководство по управлению проблемными кредитами.

Для того, чтобы быть эффективной, эта политика должна быть четкой и осуществляться соответственно линии, утвержденной руководством учреждения. Кроме того, любое значительное отклонение / исключение этих стратегий должны быть доведены до сведения высшего руководства / совета, и корректирующие меры должны быть приняты. Обеспечение эффективного осуществления этих стратегий - это ответственность высшего руководства.

Для поддержания общего кредитного риска банка в пределах параметров, установленных советом директоров, важность рациональной структуры управления рисками является второй нет. В то время как банки могут выбирать разные структуры, важно, что такая структура должна быть соизмерима с размером, сложностью и диверсификации деятельности учреждения. Она должна способствовать эффективному надзору управления и надлежащее исполнение управления кредитными рисками и процессов управления.

Каждый банк, в зависимости от его размера, должен организовать комитет по управлению кредитным риском, в идеале, состоящий из начальника отдела управления кредитными рисками и кредитного отдела. Этот комитет отчетности, комитет по управлению рисками банка должны быть уполномочен осуществлять надзор за кредитными рисками, принимая деятельности и общую функцию управления кредитными рисками. Департамент по управлению кредитными рисками банка должен в основном отвечать за:

- реализацию политики кредитного риска / стратегии, утвержденной советом;
- мониторинг кредитного риска на основе банковского риска, ширину и обеспечения соблюдения лимитов, утвержденных советом;
- рекомендации совету для утверждения, ясная политика по стандартам для представления кредитных предложений, рейтинговых стандартов и показателей;
- определение делегирования утверждение полномочий кредитного учреждения, пруденциальных лимитов для крупных кредитных рисков, стандартов для обеспечения кредита, управление портфелем, обзор кредитного механизма, концентрации риска, мониторинга и оценки рисков, ценообразования кредитов, предоставления, нормативно-правовой базы и ее соблюдения и т.д.

Кроме того, для поддержания кредитной дисциплины должны обязательно проводиться разработка политики кредитования, установка кредитного лимита, мониторинг кредитных рисков исключениями / и обзора / контроль документации функции, которые должны выполняться независимо от функции ссуды. Для небольших банков, где невозможно создать такую структурную иерархию, должны быть

разработаны адекватные меры для поддержания компенсационных кредитной дисциплины, ввести адекватные сдержек и противовесов и стандарты на решение потенциальных конфликтов интересов. В идеале, банки должны учредить департамент по управлению кредитным риском (CRMD). Типичные функции CRMD включают:

- отслеживание комплексного подхода в управлении рисками, присущими в банках портфеля и контроль, что риски остаются в пределах, установленных Советом или Кредитного комитета по управлению рисками.

- отдел также гарантирует, что бизнес-линии соответствуют параметрам риска и пруденциальных лимитов, установленных советом (комитетом).

- создание систем и процедур, связанных с выявлением рисков, информационной системы управления, мониторинга качества кредитно-инвестиционного и раннего предупреждения. Отдел будет осуществлять коррекцию по мере того, когда дефицитов или проблемы будут определены.

- департамент должен провести оценку портфеля и проводить комплексные исследования окружающей среды, чтобы проверить устойчивость кредитного портфеля.

Несмотря на необходимость в отдельном или независимого надзора, офис или кредит функция передней возникновение должно быть осведомлены кредитного риска, и поддерживать высокий уровень кредитной дисциплины и стандартов в погоне за бизнес-возможностей.

Системы и процедуры контроля возникновения кредитного риска. Банки должны работать в определенных критериях для новых кредитов, а также расширения существующих кредитов. Кредиты должны быть расширены в пределах целевых рынков и стратегии кредитования учреждения. Перед тем как одобрить кредит, банк должен сделать оценку профиля риска клиента / транзакции. Это должно включать:

- оценку кредитных промышленности заемщика и макроэкономические факторы.
- указание назначение кредита и источник его погашения.
- послужная история погашение заемщиком.
- оценку платежеспособности заемщика.
- предлагаемые условия и ограничения.
- адекватность и исполнимость залогов.

В случае нового рассмотрения отношений следует уделять внимание репутации заемщиков или контрагентов, а также его правоспособности взять на себя ответственность. Перед входом в новое кредитное отношение банки должны ознакомиться с заемщиком или контрагентом и быть уверенным, что они имеют дело с физическим лицом или организацией с озвученной репутацией и кредитоспособностью. Тем не менее, банк не должен предоставлять кредит только на основании того факта, что заемщик воспринимается как весьма авторитетный.

В то время как соответствующие структуры кредитных учреждений должны оценить количество и сроки денежных потоков, а также финансовое положение заемщика и назначению средств. Уделять большое внимание компромиссу в предоставлении кредитной линии, кредит должен быть оценен, чтобы покрыть все расходы по кредиту. Соответствующие условия должны быть учтены, чтобы защитить интересы этого учреждения.

Учреждения должны убедиться, что кредит используется для цели, на которую было заимствовано. Где должник использовал средства на цели, не указанных в первоначальном предложении, учреждения должны принять меры, чтобы определить последствия по кредитоспособности. В случае корпоративных кредитов, где заемщик представляет группу компаний, такое отношение становится более важным. Учреждения должны классифицировать такие связанные компании и провести оценку кредитного состояния консолидированной группы.

Следует обеспечивать защиту в случае дефолта, основной акцент должен быть сделан на способности обслуживания долга должником и его репутации на рынке.

Важным элементом управления кредитными рисками является определение лимитов риска по отдельным заемщикам и группам связанных заемщиков. Учреждения должны разработать свою собственную структуру ограничений, оставаясь в пределах установленных пределов воздействия, установленных законом. Размер ограничений должен быть основан на кредитной прочности должника, реальных требованиях кредита, экономических условий учреждения. Соответствующие ограничения должны быть установлены для соответствующих продуктов и видов деятельности. Учреждения могут устанавливать лимиты для конкретной отрасли, сектора экономики или географических регионов, чтобы избежать концентрации риска.

Кредитные лимиты должны регулярно пересматриваться по крайней мере ежегодно или чаще, если кредитное положение самого должника ухудшается. Все запросы увеличения кредитных лимитов должны быть обоснованы.

Список литературы

1. Ахметова А.Ж. Как управлять финансовыми рисками производственных и розничных компаний. Управление финансовыми рисками. 2013. № 2. -С.77-92.
2. Буг Г.Н. Более широкий взгляд на риск. Банковские технологии. 2012. № 3. -С.43-54.
3. Демкин И.С., Бархатов В.П. Эволюция риск-менеджмента промышленных предприятий России. Управление финансовыми рисками. 2011. № 5-С. 54-71.
4. Епифанов М.А. Управление кредитными рисками. Финансовый бизнес. 2013. № 9. -С.38-49.

Чуриков А.С.

студент,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

г. Ростов-на-Дону, Россия

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

Страхование является значимой сферой экономики в развитых странах. К сожалению в России рынок страховых услуг далеко не так развит, этому способствует низкая осведомленность большей массы населения о предлагаемых страховыми компаниями услугах. Целью данной научной работы является определение доходности по типичным страховым программам жизни с инвестиционной составляющей и сравнение ее с доходностью альтернативных вариантов инвестирования денег.

Unit-linked или страхование жизни с инвестиционной составляющей является относительно новой услугой на рынке российского страхования. Суть ее заключается в том, вложенные средства будут разделены на две части. Одна будет инвестироваться в инструменты с фиксированной доходностью, подбираемые таким образом, что к моменту окончания срока действия полиса инвестиционного страхования жизни они обеспечат возврат полной страховой суммы (эта часть обеспечивает защиту капитала). Со второй, торговой частью будут осуществляться рыночные операции, позволяющие получить дополнительный доход.

Причем пропорция между двумя этими портфелями — не фиксированная. Когда рынок растет, страховая компания увеличивает торговую часть, что и позволяет клиентам получить дополнительную прибыль. В случае падения рынка большая часть инвестиций клиента переходит в консервативные инструменты и обеспечивает возврат денежных средств.

Инвестиционная стратегия определяет соотношение между долей вложений в акции и облигации, т.е. распределение активов между торговой и фиксированной частью портфеля, при сохранении гарантии возврата инвестированных средств.

В качестве примера был взят продукт страховой компании «Росгосстрах Жизнь» «Управление капиталом» как типичный пример данного рода продуктов на российском рынке страховых услуг, который предусматривает три инвестиционные стратегии с различным соотношением между высоконадежными (облигации) и рисковыми (акции) активами:

- консервативная (в облигации - не менее 60%, в акции – до 40%),
- сбалансированная (в облигации - не менее 40%, в акции – до 60%),
- динамичная (в облигации - не менее 10%, в акции – до 90%).

Была рассчитана доходность данного продукта. Срок страхования был взят минимально допустимый – 5 лет, также для расчета был выбран минимально допустимый по этой программе размер единовременного страхового взноса равный 150 000 руб, т.е. необходимо только единовременно внести данную сумму денежных средств. В качестве стратегии инвестирования была выбрана оптимальную стратегию на весь срок страхования. Зависимость доходности инвестиций при сроке страхования 5 лет от доходности рынка для продукта «Управление капиталом» от компании «Росгосстрах Жизнь» представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Зависимость доходности инвестиций от доходности рынка[1]

Доходность рынка, % годовых	20	30	40
Доходность инвестиций, %	8,8	16,1	23

Было предположено, что доходность будет равна 20 % годовых за 5 лет, тогда доход, от вложенных 150 000 руб., составит 13 200 руб., доходность составила 8,8%.

Были рассмотрены альтернативы инвестиционному страхованию. Наиболее простой альтернативой инвестиционному страхованию являются банковские вклады. Для оценки эффективности инвестирования денежных средств была рассчитана доходность двух актуальных сопоставимых (первоначальная сумма 150 000 руб., срок вкладов - 5 лет с ежемесячной выплатой процентов по вкладу и их дальнейшей капитализацией) банковских депозитов от двух крупных российских банков (таблица 2). Данные банковские продукты были выбраны потому, что они являются типичными для сегодняшнего рынка банковских услуг в России.

Таблица 2.

Расчет дохода по банковским депозитам

Банк	Вклад	Процентная ставка, %	Первоначальная сумма вклада, руб.	Доход по вкладу, руб.
ВТБ 24	«Выгодный»[2]	7,59	150 000	57 090
Открытие	«Активное пополнение»[3]	9,90	150 000	74 250

Доходность по вкладу «Выгодный» ВТБ 24 составила 38,06%, а по вкладу «Активное пополнение» «Ханты-Мансийского банка Открытие» - 49,5%.

Так в чем же преимущества инвестиционного страхования?

- Получения страховой выплаты в случае наступления страхового случая.
- Гарантия возврата полной суммы инвестиций при наличии возможности получения сверхприбылей на фондовом рынке, что выгодно отличает программы инвестиционного страхования от вложений в паевые инвестиционные фонды.

- Вложенные инвестиции не подлежат разделу при разводе, аресту и конфискации.

- Льготное налогообложение полученного инвестиционного дохода.

- Возможность адресного наследования денежных средств. Также отсутствие необходимости ожидания срока вступления в наследство (6 месяцев), как в случае с банковскими депозитами,

Наряду с плюсами у программ инвестиционного страхования существуют и ограничения:

- Высокие требования к финансовой грамотности клиентов.

- Относительно длительные сроки инвестирования (не менее 3-5 лет), что рассматривается многими потенциальными потребителями как недостаток.

Как видно из расчетов в денежном выражении банковские депозиты показали гораздо большую доходность, однако вышеперечисленные преимущества инвестиционного страхования нивелируют этот недостаток.

Программы инвестиционного страхования представляют собой один из наилучших и, к сожалению, недооцененных в России стратегий инвестирования, т.к. помимо страховых выплат и гарантии возврата всех уплаченных взносов, они позволяют получать также и инвестиционный доход. Для популяризации данных страховых программ необходимы: повышение уровня экономической образованности населения, государственные гарантии возвращения уплаченных взносов в случае банкротства страховой компании, стимулирование участие в данных программах людей, являющихся единственными кормильцами в семье (матери-одиночки и т.д.).

Литература

1. ООО «Росгосстрах», Презентация стратегий инвестирования [Электронный ресурс] URL:

http://www.rgs.ru/media/products/Investicionnoe_strahovanie/prezentatsiya%20dlya%20klienta%20nizhnij.pdf

2. ВТБ 24 (ПАО), Вклад «Выгодный» [Электронный ресурс] URL: <http://www.vtb24.ru/personal/savings/deposits-calc/profit/Pages/default.aspx>

3. ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Вклад «Активное пополнение» [Электронный ресурс] URL: <https://www.openbank.ru/deposits/active>

Яшина Н.М.

*д. э. н., профессор кафедры бухгалтерского учета и финансов
Поволжский кооперативного института (филиал)
Российского университета кооперации
г. Энгельс, Саратовской обл., РФ*

ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

На сегодня вопрос о финансовых инвестициях страховой компании является особенно актуальным, так как в современном мире страховщики занимают особое место в наполнении инвестиционного процесса на финансовых рынках России.

Во-первых, потому, что они сами способны выполнять функции инвесторов, мобилизуя значительную часть накопленных финансовых средств от продажи страховых услуг, направляя их в различные виды инвестиций.

Во-вторых, с помощью института страхования они готовы стимулировать инвестиционную деятельность отечественных и иностранных владельцев капитала, заключая страховые договора по долгосрочным видам страхования жизни, создавая резерв «длинных рублей» в экономике.

В-третьих, страховые компании гарантируют через систему страхования и перестрахования инвесторам, возврат вложенных средств и возмещение неполученного дохода при наступлении различных неблагоприятных событий.

Рассмотрим подробно источники финансового обеспечения инвестиций страховщиков. Возможность осуществления страховщиками инвестиционной деятельности вытекает из особенностей самого процесса страхования и его экономической природы: функции перераспределения, которая трансформируется в специфические функции страхования: одной из них – рискованной. Именно в рискованной функции наиболее проявляется экономическая сущность страхования, посредством которой происходит перераспределение однородного страхового риска, как территориально, так и во времени, нивелируя при этом сам риск до его вероятностного значения, что позволяет обеспечить, исходя из теории вероятностей, страховую защиту страхователей и финансовую устойчивость страховщика.

В отличие от производственной сферы, где затраты на выпуск продукции компенсируются выручкой от ее реализации, страховщик сначала аккумулирует денежные средства, создавая страховой фонд и лишь в последствии производит выплаты, в связи с наступившими страховыми событиями по заключенным договорам страхования. Именно поэтому страховые компании могут распоряжаться денежными средствами, полученными от страхователей, в течение длительного периода, инвестируя их в различные сферы деятельности, используя собственные средства в виде уставного капитала и неиспользованной прибыли [1, с.12-14].

Итак, в распоряжении страховых компаний находятся денежные средства, которые представляют совокупность финансовых ресурсов, предназначенных для выполнения страховщиками своих обязательств, при наступлении страховых случаев. В свою очередь, они являются гарантом финансового обеспечения и нормативного функционирования страховых организаций. Финансовые ресурсы включают в себя текущие поступления и различные фонды, предназначенные для использования их в течение ряда последующих лет – всё это предоставляет возможность страховщику накопить их в качестве инвестиционного капитала [2, с.188-190].

В современном мире страховые компании на глобальном финансовом рынке считаются одними из крупнейших инвесторов экономики, так общая сумма инвестиций страховых компаний в экономику Европы, США и Японии, достигает нескольких триллионов долларов, что составляет от 50 до 80% всех инвестиционных вложений [2, с.228-230].

Следует отметить, что в современной рыночной экономике инвестиционный потенциал российских страховщиков растет: так доходы страховых компаний выросли примерно в два раза за период с 2011 по 2013 гг., а темпы роста доходов страховых организаций впервые превысили темпы роста расходов [2, с.218-220].

Основным базовым финансовым источником обеспечения инвестиций страховщика являются средства резервов по страхованию жизни. Другие денежные средства, поступающие по операциям рискованных видов страхования, сроки, по договорам которых не превышают одного года – относятся к большей части страховых резервов, формируемых страховыми компаниями за счет массовых видов страхования. Определенная часть финансовых ресурсов данной категории может потребоваться в любой момент для страховых выплат, отсюда данные средства по договорам рискованного страхования, могут быть инвестированы только в высоко ликвидные краткосрочные активы.

В начальный период деятельности страховщика наибольший удельный вес составляют собственные средства в виде уставного капитала. В дальнейшем все большая доля денежных средств приходится на страховые резервы, которые постепенно становятся основным источником инвестиций. Изменения происходят и в

структуре собственных средств, где, как правило, снижается удельный вес уставного капитала и возрастает доля фондов накопления и нераспределенной прибыли.

Структура страхового портфеля компании зависит от соотношения между страховыми резервами по страхованию жизни и иным видам страхования. Данное соотношение всегда в пользу страховых взносов по страхованию жизни, размеры которых бывают значительно выше, чем сумма резервов по прочим видам рискованного страхования, что объясняется особенностью страхования жизни: резервы здесь накапливаются в течение ряда лет, пока действует договор страховщика, в отличие от рискованных видов страхования, срок действия которых один год.

Право страховщиков инвестировать страховые резервы в другие средства, закреплено ст. 26 Закона «Об организации страхового дела в РФ». Инвестиционная деятельность страховых компаний регламентируется Правилами размещения страховых резервов, которые вступили в силу в июне 1999г. (с изм. и доп. 2012г.) с целью обеспечения их финансовой устойчивости и платежеспособности [1, с.10-12].

Ранее, российские страховые компании инвестировали свои страховые резервы в покупку векселей – наиболее доходных финансовых инструментов, где повышение доходности связано с увеличением риска, что обуславливается не только влиянием внешних и внутренних факторов, но и отсутствием разработанной законодательной базы.

В развитых западных странах Европы, Азии, США крупные страховые компании, как правило, сами управляют своим портфелем, стремясь обеспечить требуемую доходность активов при приемлемом и контролируемом уровне риска, чтобы не только не допустить обесценения активов, но и по возможности увеличить денежные средства, например, на пенсионных счетах страхователей. Более мелкие страховые компании передают активы в трастовое управление специальным фондам, например, в последние годы имеет место практика вложения активов страховых компаний в пенсионные инвестиционные фонды, так называемые ПИФы, которые удовлетворяют, предъявляемым к ним требованиям: надежности, возвратности и ликвидности.

В последние десятилетия сложилась определенная тенденция инвестиционной политики страховых компаний: увеличение доли долгосрочных инвестиций и снижение веса кратковременных рискованных вложений. Инвестиционная политика страховщика оказывает большое влияние на его платежеспособность, а в перспективе – и на конкурентоспособность. Поэтому надежность вложения инвестиций и сопутствующие ей ликвидность, доходность и возвратность являются основными принципами деятельности инвестиционного отдела страховой компании, созданного для грамотного размещения активов [2, с.193-195].

Таким образом, финансовые ресурсы страховой компании играют важную роль в перераспределительном процессе внутри страны, неся положительную социальную значимость для всей экономики. Внимание государства к страховой сфере, предоставление ей мер поддержки государственных инвестиций и принятие льготного налогового законодательства в сочетании с грамотным управлением финансовыми ресурсами – всё это приведет к новому этапу развития страхового рынка России и надежного источника финансирования инвестиций страховой компании.

Литература

1. Яшина Н.М., Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации: теория, методология и практика / Издательский центр «Наука». – Саратов, 2007. – 320 с.
2. Яшина Н.М., Страхование: Учебное пособие, 3-е изд. переработ. и доп./АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» Поволж. кооп. ин-т. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2013. – 263с.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Воронцов А.Д.

*Воронежский государственный университет
инженерных технологий, соискатель*

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Доказанным фактом считается, что в современных рыночных условиях развитие экономических систем наиболее эффективно происходит при использовании так называемого эффекта кластеризации.

Для понимания сущности данного эффекта необходимо систематизировать основные теоретические положения, раскрывающие экономическое содержание понятия «промышленный кластер».

Используя стандартное определение, отметим, что как кластер могут рассматриваться сконцентрированные по месторасположению поставщики, взаимозависимые хозяйствующие субъекты, а также обслуживающие их фирмы и организации, предоставляющие услуги (например, научные учреждения, торговые сети и пр.).

Описанные группы субъектов определенной отрасли могут, с одной стороны, в определенной степени конкурировать между собой, а с другой стороны, - вести совместную деятельность.

Следовательно, для отражения сущности понятия «кластер» необходимо выделить его основные признаки:

- предприятия кластера ведут хозяйственную деятельность в определенной сфере,
- предприятия кластера ведут совместную, общую деятельность,
- участники кластера взаимодополняют друг друга.

В более узком смысле, можно опираться на основные определения кластера, используемые в экономической литературе.

В каждой из этих трактовок упор делается на основной признак (черту) их деятельности.

Согласно первому определению, в качестве кластера следует рассматривать локализованные на уровне регионов виды экономической деятельности в границах близких между собой отраслей экономики. Данные формы экономической активности, как правило, взаимосвязаны с соответствующими научными институтами.

Второе определение относит к кластеру цепочки производственных предприятий, как правило, вертикально интегрированные, причем основу кластера формируют основные стадии производственного цикла.

Третье определение промышленного кластера самое широкое. Согласно данному определению, кластером следует называть:

- промышленные агрегированные отрасли (например, молочный кластер),
- объединенные сектора экономики.

Если использовать принцип системного подхода, целесообразно выделить следующие ключевые характеристики кластера:

- хозяйствующие субъекты объединены в общую структуру организации и управления,
- субъекты взаимосвязаны между собой,
- хозяйствующие субъекты ведут хозяйственную деятельность с определенными, общими задачами.

Следует отметить, что процесс формирования промышленного кластера, по сути являясь долгосрочным инвестиционным проектом, невозможен без долгосрочных

капитальных и финансовых вложений. Данный процесс возможен лишь в случае эффективной самоорганизации участников кластера под влиянием определенных внешних и внутренних предпосылок.

Описанное взаимное влияние субъектов друг на друга способно привести к возникновению дополнительных экономических выгод для каждого участника промышленного кластера, что будет стимулировать дальнейшее объединение участников и формирование единой системы функционирования кластера.

Кроме всего вышеперечисленного, использование кластерного механизма является определенным инструментом для бизнес-структур. Контур кластера позволяет хозяйствующим субъектам вести эффективную деятельность и развиваться [1, с. 165].

При этом важно, что в кластере достигается прежде всего синергетический эффект, поскольку участие конкурирующих предприятий становится взаимовыгодным.

В промышленном кластере, в основном, используются возможности горизонтальных связей и узкой специализации, что позволяет участникам кластера вести более результативную деятельность.

Осуществление целевой хозяйственной деятельности определяется как основная черта промышленного кластера. В границах такой целевой предпринимательской деятельности возможно интегрирование не только производственной, но и инновационной деятельности, а также деятельности, связанной с сервисом и управлением качества. Все это предоставляет дополнительные конкурентные преимущества, приводит к оптимизации производственной и иной деятельности, покрытию рисков всеми участниками кластера и адаптации к меняющейся рыночной конъюнктуре.

Использование идеи кластеризации экономики ведет к повышению деловой активности хозяйствующих субъектов, улучшению инвестиционного регионального климата, совершенствованию социально-экономических систем. Все перечисленное способствует экономическому подъему развития региона в целом.

В более узком смысле, можно выделить следующие ключевые признаки промышленного кластера:

- возможность привлечения капитала,
- близость расположения поставщиков продукции и услуг,
- определенная квалификация рабочих,
- отношения с поставщиками производственного оборудования,
- интенсивность образования сетей,
- предпринимательский потенциал,
- инновации и обучение,
- совершенствование трудовых ресурсов,
- возможности для развития,
- доступ к специализированным услугам,
- объединяющиеся структуры,
- видение результата и руководство.

Рассмотрим изначальные предпосылки для создания промышленного кластера:

1. Присутствие на рынке предприятий, способных конкурировать. К показателям конкурентоспособности можно отнести уровень производительности, результативность хозяйственной деятельности и пр.

2. Географически близкое расположение потенциальных участников кластера.

3. Создание на уровне региона конкурентных преимуществ для развития промышленного кластера.

Эффективные промышленные кластеры, кроме перечисленных трех характеристик, имеют еще две:

1. Большое количество потенциальных участников кластера (предприятия – производители, поставщики, научные учреждения, обслуживающие предприятия и пр.).
2. Присутствие взаимодействия между участниками и различных связей.

Если рассматривать определение кластера на уровне всего государства, нужно отметить, что промышленные кластеры в любой стране выполняют функцию своеобразных «точек роста» экономического развития, что, в целом, повышает конкурентоспособность всего государства [2, с. 13].

Литература

1. Воронцова Н.Г. Сущность инвестиционной деятельности, эволюция подходов к ее трактовке в России / Воронцова Н.Г., Воронцов А.Д. Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2009. № 1. С. 163 – 167.
2. Воронцов А.Д. К вопросу о механизме формирования молочных кластеров на основе государственно-частного партнерства / А.Д. Воронцов. Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2015. № 33, С. 11 – 13.

Литвиненко Е. В.

*Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, ассистент*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Инновационно-инвестиционные проекты (ИИП) в строительстве разрабатываются с целью создания новой технологической, социальной и экономической системы.

Под созданием новой технологической системы понимается внедрение инновационных технологий и методов строительства, среди которых можно выделить применение энергоэффективных технологий строительства, и экологически чистых материалов, а также развития нового направления в строительстве - квартиры-студии и smart-квартиры.

Разработка новой социальной системы должна опираться в необходимости повышения доступности жилья, в расширении круга лиц, способных приобрести жилье и сокращении количества лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Применение новой экономической системы должно способствовать правильной оценке и анализу эффективности реализации ИИП, выбора наиболее эффективного проекта, который соответствовал бы потребностям всех участников проекта и обеспечивал бы возможность снижения ряда проблемных вопросов данной отрасли.

Таким образом, управление ИИП в строительной отрасли весьма серьезная задача, так как данные проекты особенно сложны в оценке, поэтому возникает необходимость применять новые функции управления ИИП и усовершенствовать старые [1].

В настоящее время экономика РФ основывается на рыночных отношениях, что привело к необходимости изменения и структурной перестройки строительной отрасли за счет использования инновационных программ, превращая строительную отрасль в инвестиционно-строительный комплекс. Для эффективного управления жилищным фондом и решения ряда проблемных вопросов данной отрасли необходима разработка и эффективная реализация ИИП при строительстве жилья [2].

Управление жилищным фондом должно опираться на решение ряда острых социальных вопросов и привести к следующим последствиям:

- 1) снижение рыночной стоимости одного квадратного метра жилой недвижимости;
- 2) сокращение рисков дольщиков, желающих приобрести жилье;
- 3) увеличение количества граждан, которые будут иметь возможность приобрести жилье;
- 4) снижение процентной ставки за кредит;

5) сокращение срока приобретения жилья в собственность.

Под управлением понимается система целенаправленных действий, формирования замысла, изучения инновационных идей и инвестиционных возможностей, а также отражение формы взаимодействия участников, обеспечивающих реализацию проекта.

Процесс управления включает в себя несколько взаимосвязанных функций, среди которых можно выделить: планирование, организацию, стимулирование, учет, анализ, регулирование и контроль.

Кроме того, реализация строительного проекта весьма длительный и трудоемкий процесс, плодотворная реализация которого зависит от эффективного управления, которое включает в себя:

- 1) построение оптимальной структуры проекта (определение основных этапов работ);
- 2) распределение объемов и сроков по отдельным видам работ;
- 3) расчет прогнозируемых сроков выполнения проекта, регулярное составление сводных графиков реализации проекта;
- 4) проведение калькуляции бюджета строительного проекта;
- 5) осуществление менеджмента качества проектных решений;
- 6) обеспечение предварительного планирования и учета рисков;
- 7) проведение анализа эффективности реализации проекта;
- 8) контроль за ходом выполнения проекта.

Среди особенностей реализации любого ИИП можно выделить:

- 1) каждый ИИП должен пройти цикл «наука-производство-потребление», при котором идея ИИП должна иметь основу в форме научных исследований;
- 2) сложность прогнозирования;
- 4) разработка и внедрение ИИП - творческая и уникальная задача;
- 4) отсутствие привычных стандартов в оценке эффективной реализации инновационно-инвестиционного проекта.

Для достижения вышеописанных целей необходимо использовать следующие этапы управления ИИП в жилищном секторе экономики РФ:

1. На первом этапе необходимо определить планируемую группу людей, для которых будет разрабатываться проект. Для решения острых социальных проблем речь должна идти и гражданах со средним, или ниже среднего уровнем дохода.

2. На втором этапе необходимо организовать систему взаимоотношений между всеми участниками ИИП, реализуемого за счет средств граждан, с учетом интересов каждого и на основе усовершенствованных принципов реализации ИИП. Для этих целей необходимо разработать более усовершенствованную схему финансирования строительства жилья.

3. На третьем этапе государству необходимо стимулировать привлечение каждого из участников проекта. Для населения, в качестве мер стимулирования может выступать, в первую очередь, возможность приобрести жилье за более экономически оправданный срок, с меньшей переплатой за кредит при минимальной стоимости жилья, а также использование различных государственных субсидий. Для строительной организации, в качестве стимула может выступать возможность безвозмездного приобретения участка под строительство жилого многоквартирного дома, привлечение новых покупателей, расширения производства, усиление позиций на строительном рынке и развитие конкурентоспособности за счет участия в частно-государственном партнерстве. Для банков в качестве стимула может выступать возможность привлечения новых клиентов и увеличение прибыли. Для государства положительным результатом выступит сокращение лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снижение социальной напряженности граждан, улучшении демографии страны.

4. На четвертом этапе необходимо произвести учет полученной информации, о числе участников, о сроках реализации, об объеме инвестирования для обобщения полученных результатов, дальнейшего анализа и контроля внедрения ИИП, реализуемого за счет средств граждан.

5. На пятом этапе необходимо провести анализ ИИП, реализуемого за счет средств граждан. По нашему мнению, особенностью управления ИИП в строительной отрасли заключается в поиске более совершенных методов общественной и коммерческой эффективности данных ИИП, поиска новых критериальных показателей оценки реализации такого рода проектов, подбора более совершенных схем финансирования, которые позволили бы снижать риски при финансировании объектов.

Кроме того, при управлении ИИП, реализуемых при строительстве жилья, необходимо опираться на социальную значимость такого рода проектов, и возможности решения ряда важнейших задач данной отрасли.

Также необходимо отметить, что главной целью таких задач должно являться расширение круга лиц, способных приобрести жилье и распределении ответственности между ними. Следовательно, вместе с поиском методических рекомендаций по оценке такого рода проектов, необходимо также разработать ряд принципов и основных положений при выборе к реализации конкретного ИИП.

Поэтому разработка и внедрение в практику методов управления возможно только в результате творческого осмысления данной проблемы, что вызывает необходимость анализа существующих, и разработке новых методических и методологических рекомендаций по анализу общественной и коммерческой эффективности реализации ИИП, реализуемых в жилищном строительстве.

6. На шестом этапе, необходимо регулировать устойчивую реализацию ИИП, финансируемого за счет средств граждан. Для этих целей государству необходимо учитывать возможные колебания цен на строительном рынке, изменение уровня инфляции и остальные ситуации, которые могут привести к негативному воздействию на результаты внедряемого ИИП.

7. На седьмом этапе государству необходимо контролировать реализацию ИИП, финансируемого за счет средств граждан, за счет различных инструментов контроля. Кроме того, необходимо своевременно вносить изменения в нормативно-законодательную базу, для снижения рисков всех участников проекта и дальнейшей успешной реализации проекта.

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время не существует эффективного механизма управления жилищным строительством в нашей стране, который позволит решать острые социальные задачи в жилищном секторе. Для этих целей необходимо создать усовершенствованную схему финансирования жилищного строительства, разработать новые принципы, критерии и условия, которыми необходимо руководствоваться при реализации ИИП, а также создать систему оценочных показателей оценки эффективности ИИП.

Список использованной литературы

1. Крылов Э. И. Теоретические и методологические вопросы совершенствования управления строительством и приобретением жилья в собственность: монография / Э. И. Крылов, В. М. Власова, Е. В. Литвиненко. - СПб.: ГУАП, 2-15. - 228 с.

2. Литвиненко Е. В. Инвестиционная политика в строительной отрасли России в период с 2014 по 2015 гг. // Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-2015): труды международной научно-практической конференции. СПб. 2015.

Макарова А. А.,

*Магистрант, кафедра математики и бизнес-информатики,
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
г. Самара, РФ*

Сыромятникова О. С.

*Магистр, кафедра государственного и муниципального управления,
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
г. Самара, РФ*

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЫНКА В РОССИИ

В связи со стремительным развитием информационных технологий, увеличением роли глобальной сети Интернет и комплексной автоматизацией различных отраслей экономики, для предприятий использование электронных инструментов стало важно не только для сохранения, но и для расширения позиций на рынке.

Российский сегмент Интернета (домен верхнего уровня RU) был зарегистрирован 12 лет назад, 07.04.1994 г., международной организацией InterNIC. Именно в это время Россия стала признана официально государством, представленным в сети Интернет. Ранее, в 1990 году в нашей стране был зарегистрирован домен Советского Союза – SU.

За прошедшие годы сеть Интернет становится фактором, оказывающим существенное влияние на такие стороны жизни России, как политика, экономика, культура и общественная жизнь. Изменяется также технология доступа в сеть и возрастает количество пользователей глобальной сетью Интернет.

Как сообщает РИА "Новости", в целом, в России Интернетом пользуется каждый шестой житель, а в Москве - каждый второй.

Самой интернет-развитой страной является Япония. В Сеть постоянно заходят девять из десяти японцев. В первую десятку крупнейших интернет-экономик также вошли: Канада (72% канадцев постоянно пользуются Сетью), США (71%), Южная Корея (62%), Германия (60%), Франция (61%), Великобритания (55%), Китай (50%), Мексика (40%) и Бразилия (21%). Для России (опрашивались только жители городов) этот показатель равен 12%.

При этом наибольшее время в Сети проводят жители Китая (17.9 часов в неделю). На втором месте - Япония (13.9), на третьем - Южная Корея (12.7). В первую десятку также вошли: Канада (12.3), США (11.4), Мексика (9.2), Франция (9.1), Германия (8.9), Бразилия (8.8) и Великобритания (8.6). Для России этот показатель равен 5.7 часам в неделю.

Наиболее высокие темпы развития Интернета фиксируются в Восточной Азии, прежде всего, в Китае.

Присутствие в Интернете бывших союзных республик пока только развивается. По различным исследованиям в 2000 г. в Беларуси Сетью пользовалось от 6 до 27% населения. По оценкам специалистов агентства интернет-рекламы "Медиареклама", объем рынка интернет-рекламы в Байнете в 2001 году составил около 100 тысяч долларов и конкуренция на нем еще очень слаба. Бюджет всех рекламных кампаний в белорусском Интернете за 2000 год оценивается в 15-20 тысяч долларов, рынок веб-девелопмента (веб-дизайна и веб-программирования) - примерно в 150 тысяч долларов.

В конце 2004 г. на ресурсах Казахстана активно обсуждалось состояние электронного рынка этой страны. Большинство респондентов форума информационного портала «Центр Тяжести» пришло к выводу, что рынок веб-программирования в РК практически не развит, есть только несколько одиночных веб-мастеров, делающих сайты по шаблону. Связано это с низким уровнем спроса, высокими ценами на хостинг и общей некомпетентностью руководителей компаний и веб-мастеров в вопросах информационных технологий и кибермаркетинга. Также

становлению рынка в РК мешает значительный отрыв в развитии ресурсов Рунета, которыми и пользуются посетители казахстанского сектора.

В целом по России электронный рынок находится в процессе активного развития. Об этом можно судить по процентному соотношению распространения Сети в регионах РФ. Более половины всех пользователей Сети проживают в Москве и Санкт-Петербурге (49,89% и 11,98% соответственно). Таким образом, можно сделать выводы о выгодных перспективах региональных рынков, находящихся в стадии зарождения.

Например, для развития и расширения рынка информационных технологий в Удмуртии была создана «Гильдия Веб-мастеров», открывающая новые возможности перед разработчиками интернет-решений. По мнению инициаторов данного объединения, оно сможет повлиять на взаимоотношения с властями и крупным бизнесом с целью отстаивания интересов отрасли, ускорить осознание в республике важности интернет-технологий, а также выполнить ряд других функций. Гильдия Веб-мастеров собирается принять активное участие в формировании ИТ-рынка в республике.

Сегодня в российском секторе Интернета можно найти огромное количество компаний, оказывающих услуги по веб-программированию, веб-дизайну и прочим сопутствующим видам деятельности.

Одним из первопроходцев сайтостроения в нашей стране был А. Лебедев (<http://www.artlebedev.ru/studio/>). Его студия основана в 1995 году. Сегодня в компании работают более ста человек. Основные направления — промышленный и графический дизайн, создание сайтов и проектирование интерфейсов. В портфеле студии насчитывается 974 работы, среди них 429 сайтов (в т.ч. Yandex.ru), 246 графических дизайнов, 150 вариантов дизайна предметов, презентации, интерфейсы, дизайн среды.

Demiurge Ash — фриланс-дизайнер (А. Широков), занимающийся созданием веб-сайтов, дизайном полиграфии, баннеров, разработкой фирменного стиля, логотипов. Согласно данным на его сайте, среди его клиентов есть как частные лица, так и коммерческие и общественные организации — из России, США, Доминиканской Республики и Украины.

WEB-дизайн студия RussianDesignerS (www.russiandesigners.ru) делает акцент на постсервисное обслуживание и модернизацию, а также эксклюзивность работ. Кадровый состав студии включает дизайнеров, 3D дизайнеров, аниматоров, кодеров, программистов, менеджеров по рекламе.

Компания "IntroWeb" (www.introweb.ru), специализирующаяся на создании и продвижении универсальных сайтов также занимала высокие места в рейтинге.

Компания "IntroWeb" предлагает широкий ряд услуг, в т.ч. юридических, а также установку системы управления сайтом "Introweb".

Помимо крупных и средних веб-студий в Сети встречаются и странички мелких фирм и программистов, подрабатывающих созданием сайтов.

Большая часть сайтов у таких программистов делается по шаблону, иногда эти «скелеты» дополняются в зависимости от индивидуальных пожеланий и особенностей заказчика. Цены на подобные проекты значительно ниже, чем на сайты, которые делаются с нуля. Такие фирмы редко бывают серьезными конкурентами на данном рынке, что можно заметить уже по названиям ресурсов, содержанию рекламных текстов. С увеличением рынка заказчик становится все более разборчивым при выборе поставщика веб-услуг.

Интернет в Самаре все больше входит в повседневную жизнь деловых людей. По статистике, каждый третий житель города имеет доступ к Всемирной Паутине. Среди деловых людей этот показатель достигает 80%. В Самарской области недельная аудитория составляет 125 тыс. человек и только Yandex.ru регистрирует у себя около 54 тысяч самарцев за неделю. Ежедневно около 90 тысяч горожан идут в Сеть, чтобы

получить нужную информацию. Чаще всего для этого пользуются поисковыми системами.

Таким образом, использование Интернета не только актуально, но и необходимо для компаний в сегодняшних условиях. Развитие Интернета создало новый вид экономики, темпы роста которой настолько велики, что она уже успела изменить само традиционное понятие ведения бизнеса. Сегодня экономика представляет собой систему, использующую современные технологии, и ее основу составляют предприятия, которые активно переводят свой бизнес в Интернет.

Список литературы

1. Интернет-ресурс: <http://introweb.ru/articles/index.php>. Коберский Ю. Кибермаркетинг: результаты первых шагов. - 2005.

2. Интернет-ресурс: <http://webmakers.ru/>. Российский информационный портал о веб-программировании.

Никифоров А. Г.

*Финансово-экономический институт
Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова, к.э.н.*

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Сельское хозяйство - одна из системообразующих отраслей экономики республики и является экономической основой традиционного образа жизни коренных народов региона. Актуальность работы объясняется назревшей необходимостью возрождения переработки сельскохозяйственной продукции после реформ переходного периода и глобализацией проблем мирового сельского хозяйства.

Исходя из этого, цель выявить проблемы и обозначить перспективы развития переработки выращенной сельскохозяйственной продукции для более устойчивого и эффективного развития а, следовательно, и полноценного продовольственного обеспечения населения северного региона.

Значительные потери сельскохозяйственной продукции происходят на технологическом звене от производителя к потребителю, теряя на этом промежутке до 40% выращенного урожая [1]. Следовательно, основные причины продовольственных трудностей находились в основном за пределами собственно сельскохозяйственного производства. Это обусловлено низким уровнем материально-технической базы переработки и хранения продукции, где основными причинами являются физический и моральный износ хранилищ, холодильников и перерабатывающих цехов, а также недостаточное обеспечение специальными транспортными средствами, тарой, упаковкой и т.д., из-за этого не способны в полной мере конкурировать с российскими и западными производителями ввиду низкой производительности имеющейся в наличии техники и оборудования. Эта проблема решается только после решения проблем с финансированием.

Анализ состояния АПК Республики Саха (Якутия) (далее РС (Я)) показывает, что в 2014 г. в сельскохозяйственном производстве республики относительно предыдущего года наблюдалось снижение валовой продукции на 0,8% (в сопоставимой оценке) за счет продукции животноводства на 2,9%. Продукция растениеводства увеличилась на 3,2%. В растениеводстве во всех категориях хозяйств относительно предыдущего года увеличился валовой сбор зерновых культур на 4,7%, картофеля – на 0,4%, производство овощей уменьшилась на 0,8%. Среди регионов Дальневосточного федерального округа по объему производства сельскохозяйственной продукции республика занимает третье место, после Амурской области и Приморского края.

Всего предприятиями и организациями Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), наделенными функцией заготовителя, закуплено 91,9% мяса, 99,5% молока, 99,8% картофеля и 98,4% овощей от общего объема заготовок. Потребительскими обществами ЯСПО «Холбос» заготовлено 6,1% мяса, 0,5 % молока, 0,24% картофеля и 1,6% овощей (табл. 1).

Таблица 1

Общий объем заготовок за 2014 г. (во всех категорий хозяйств)

	Всего	С/х предприятия		КХ, РО (ИП)		ЛПХ	
		тонн	%	тонн	%	тонн	%
1. Мясо в живом весе	1383,2	540,8	39,1	491,0	35,5	351,4	25,4
2. Молоко	72054,9	47556,2	66,0	24490,7	34,0	8,0	
3. Картофель	3035,1	1277,8	42,1	1423,5	46,9	333,8	11,0
4. Овощи	1124,2	202,4	18,0	882,5	78,5	39,3	3,5

Средние закупочные цены на мясо и молоко, картофель и овощи за 2014 г. по республике составили (табл. 2):

Таблица 2

Средняя закупочная цена за период 2013 - 2014 гг.

	Средняя закупочная цена, руб./ кг		
	2014 г.	2013 г.	(+, -)
Мясо	117,45	101,59	+ 15,86
Молоко	26,29	26,18	+ 0,11
Картофель	15,06	15,31	- 0,25
Овощи	16,16	15,91	+ 0,25

Средние закупочные цены по сравнению с 2013 г. увеличены на мясо - на 15,86 руб. за 1 килограмм живого веса, на молоко – 0,11 руб., овощей 0,25 руб. за 1 килограмм. Сырое молоко в общем объеме сырья для производства цельномолочной продукции составляет 62%, сухое молоко - 38%.

Постановлением Правительства РС (Я) от 14 февраля 2014 г. №33 «Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2013 год и основных задачах на 2014 год» до каждого муниципального района доведены задания по производству важнейших видов продукции. На 2014 г. перечень важнейших видов продукции сократился до двух, в него вошли следующие виды продовольственных товаров: цельномолочная продукция в пересчете на молоко и масло сливочное. Кроме того, в целях выполнения параметров Государственной программы РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 гг.» МСХ и ПП РС (Я) заключило со всеми улусами соглашение об обязательствах Сторон при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. В соответствии с заключенными Соглашениями до каждого улуса были доведены задания по остальным 8 видам продовольственных товаров, не вошедших в постановление Правительства №30 [2].

Производством цельномолочной продукции занимаются 68 хозяйствующих субъектов, в том числе 21 крупных и средних предприятий, 41 малых предприятий и 6 индивидуальных предпринимателей в 27 районах республики.

Ими произведено потребительских продовольственных товаров за 2014 г.: цельномолочной продукции – 38,0 тыс. т. или 97,1% от уровня прошлого года; масла сливочного – 2,0 тыс. т. или 95,7%; мяса и субпродуктов пищевых убойных животных – 816 т. или 92,5%; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1,1 тыс. т. или

31,2%; мясных полуфабрикатов – 4,9 тыс. т. или 133,8%; колбасных изделий – 13,5 тыс. т. или 101,7%; хлеба и хлебобулочных изделий – 42,4 тыс. т. или 95% к уровню прошлого года.

Производством масла сливочного занимаются 52 хозяйствующих субъекта, в том числе 10 крупных и средних предприятий, 39 малых предприятий и 3 индивидуальных предприятия в 23 муниципальных районах республики.

Объем производства масла сливочного за 2014 г. составила: 2006 т. или 95,7% к уровню прошлого года.

В настоящее время в республике функционируют 7 механизированных убойных пунктов в 7 муниципальных районах. По итогам 2014 г. производство мясных полуфабрикатов составила 4870 т. или 133,8% к уровню прошлого года.

В республике производством колбасных изделий занимаются 12 хозяйствующих субъектов в 7 муниципальных образованиях. Основные мясоперерабатывающие цеха расположены в г. Якутск. Здесь производится 97% всего объема производства колбасных изделий по республике. Наибольший удельный вес в производстве колбасных изделий занимают ИП Алексеенко В.Н. – 44%, ИП Жженных А.Л. – 43%, ООО «Сибирский деликатес» - 11%. Всего по республике произведено за 2014 г. 13500 т. колбасных изделий, что составляет 101,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Система заготовок и сбыта сельскохозяйственной продукции через Республиканский сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Сахаагропродукт» является одной из стабильно действующих систем сбыта продукции местных товаропроизводителей в нашей республике, охватывает 12 районов, 12 единых заготовителей, которые учреждены районными товаропроизводителями. Пайщиками учредителей являются 823 хозяйствующих субъектов, или более 72 % от общей численности малых форм собственности отрасли сельского хозяйства.

В целях увеличения объемов реализации и сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей в г. Якутск на базе РСХССПК «Сахаагропродукт» создан республиканский логистический центр по сбыту сельхозпродукции с системой складских помещений, холодильных камер для замораживания и хранения продукции и с производственными цехами. Центр имеет производственные цеха, цех по предпродажной подготовке продукции, режимные холодильные камеры с функцией шоковой заморозки отдельно для рыбы, мяса, масла и собственная контрольная лаборатория на общей площади более 2,5 тыс. кв. м. [2].

Деятельность по заготовке и сбыту картофеля и овощей осуществляют ОАО «Туймаада-Агронаб», сельскохозяйственный потребительский кооператив «Союз картофелеводов и овощеводов Якутии».

Реализация сельхозпродукции через ОАО «Чолбон». Общество занимается закупом и реализацией сельхозпродукции местных товаропроизводителей в магазине № 4 г. Якутск. Реализуются по заключенным договорам поставки товары местных товаропроизводителей: ООО «Якутский рыбзавод» на реализацию переработанной рыбной продукции; КХ Эм Г.Ф. на реализацию картофеля, овощей; ОАО «Якутский хлебокомбинат» и другие.

За последние годы произошло снижение роли государственного регулирования в сфере продовольственного рынка. Наблюдается тенденция уменьшения объема завозимой продукции в республику (завоз для государственных нужд). Принимаемые Правительством РФ меры государственной поддержки Крайнего Севера в продовольственных ресурсах выполняются не в полном объеме. Обеспеченность местными продуктами питания составляет: мяса - 26,5, молока – 58,2, картофеля – 61,5, овощей – 46,7 и яиц – 61,1 %.

В условиях сложной финансовой ситуации в стране, в связи с введением санкций со стороны США и Евросоюза и проведением Правительством РФ политики *импортозамещения* настанет необходимость обеспечения населения республики качественными и доступными по цене продуктами питания в значительной степени за счет собственного производства.

В связи с суровыми природно-климатическими условиями республики, производство местной сельскохозяйственной продукции имеет ограниченный объем и ассортимент. В связи с этим, республика относится к регионам России, включенным в перечень Северного завоза. В Арктической зоне республики местные источники продовольствия представлены продукцией традиционного оленеводства, охотпромысловой деятельности, рыбной ловли и в отдельных улусах коневодство. В центральной и южной части республики, кроме вышеперечисленных направлений хозяйственной деятельности, в отраслях животноводства наиболее развито производство продукции крупного рогатого скота, табунного коневодства, свиноводства, птицеводства и в отраслях растениеводства - производство продукции картофелеводства, овощеводства, зерновых культур. Развитие отраслей птицеводства и свиноводства осуществляются в пригородных хозяйствах на промышленной основе, при этом основная часть концентрированных кормов приходится на привозные корма.

На переходном этапе рыночной экономики для снятия вопросов относительно хозяйственных прав сельских товаропроизводителей, а также вопросов, касающихся сферы их экономического интереса, следует сбалансировать закупочные, заготовительные и розничные цены на продукцию. Для этого целесообразно разработать систему учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции, организовать системный сбор информации о ценах реализации на рынках сбыта, т.е. усилить работу маркетинговых служб. Следовательно, в разработках по учету затрат должны использоваться поправочные коэффициенты или прогнозные индексы, утверждаемые государственными органами власти.

Перспективы развития переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия) лежат в устранении основных проблем: *во-первых* – техническое перевооружение в сфере переработки, строительство современных хранилищ, реализация без посредников сельхозпродукции в цепочке «поле-прилавок»; *во-вторых* – финансовые субсидии адресно направлять на гектар, на поголовье, на литр молока, либо на сданный килограмм мяса; *в-третьих* - развивать лизинг на технику и оборудование перерабатывающих цехов, хранилищ, на эти цели выдавать долгосрочные кредиты под малый процент.

Сама политика ведения сельскохозяйственного производства и формирования продовольственных ресурсов и цен на них должна быть направлена на насыщение и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания местного производства, учитывать характер и специфику потребления, социально-экономические условия жизни населения в данном регионе.

Список литературы

–Продовольственное обеспечение Якутии: теория, опыт, проблемы /В.Р. Дарбасов, А.Г. Никифоров. – Новосибирск: Наука, 2007. – 212 с

–Аналитическая записка о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы» за 2014 год.

–Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) за 2000, 2010-2014 гг.: Стат. сб. – Якутск, 2014. – 120 с.

СНИЖЕНИЕ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Известные госпрограммы развития АПК и меры по обеспечению здоровья, жилья, газификация и другие, хотя и привели к некоторым положительным тенденциям и отдельным успехам в части регионов, но качественного перелома от этих мероприятий до сих пор не произошло. Процесс ухудшения показателей сельской социальной и производственной инфраструктуры продолжается. Например, таких как обеспечение детей дошкольным воспитанием, разрушение земель и лесного фонда, значительные трудовые затраты применяемых агро-технологий и т.д. Главное, не удалось активизировать процесс привлечения инвестиционного капитала в сельскохозяйственное производство, без которого невозможно изменить динамику развития села в положительную сторону.

Основным препятствием на пути финансовых потоков в село являются большие, по сравнению с другими отраслями, риски, связанные, в первую очередь:

1. Многофункциональной природой агропродовольственной сферы (АПС), соответственно – сложностью управления функциональными и интегральным риском [1]. Среди них имеются и такие, которые практически не поддаются управлению, например, риски природных катастрофических стихийных явлений и последствия техногенных ситуаций. Цикличность ряда сельхозпроизводств также приводит к нестабильности и труднопрогнозируемости результатов.

Если АПС рассматривать как динамическую систему, то в ней имеются две ключевые «особые точки» - величины, которые необходимо учитывать. Первое это время запаздывания. То есть, если растениеводческое предприятие целый год работал лучше, то экономика это почувствует с запаздыванием в 1 год – только осенью. Время запаздывания будет разным для разных отраслей – например, в мясном животноводстве она может быть и более двух лет. Вторая величина - восприимчивость к инновациям, определяемая как заинтересованностью и уровнем квалификации ведущих сотрудников, так и финансовыми возможностями предприятия. Таким образом, управление рисками должно вестись с учетом этих двух величин.

2. Либерализацией рынка материально – технических ресурсов (горюче-смазочных материалов, удобрений, строительных материалов, сельхозмашин и оборудования и т.д.), диспаритетом цен на агропродукцию и ресурсы промышленного происхождения, потребляемые в сельском хозяйстве [2].

3. Отставанием от развитых стран в уровне технологического развития [2]. Инерционностью управленческих решений и отсутствием системы учета с оперативным анализом и контролем за производственным процессом, связанных как со слабостью технико-технологической базы хозяйства, так и слабой профессиональной подготовкой персонала.

4. Ухудшение социально- психологического климата в деревне, банкротство агропредприятий, сокращение производства [2].

5. Незрелость инфраструктуры агропродовольственного рынка, монополизация её крупными торговыми сетями [2].

6. Неотработанностью, как в масштабе страны, так и на региональном уровне правовой базы и гарантий, обеспечивающих безопасность финансовых вложений, особенно в дотационных регионах.

7. Риск финансовых вложений многократно возрастает в условиях значительных сроков окупаемости, характерных для проектов в АПК, связанных в том числе и с нестабильностью систем поддержки отрасли.

Приведенный перечень рисков может быть продолжен. Перечислены лишь те основные проблемы, без решения которых не может быть улучшения инвестиционного климата на селе. Инвестору необходимо создать такие условия, при которых он чувствовал бы себя лучше, чем в других отраслях хозяйствования, т.е. отрасли АПС должны быть конкурентоспособными на рынке получателей инвестиций. Выявление причин и сокращение или предотвращение возможных потерь от рисков на уровне предприятия является дополнительным источником инвестиций на инновационное развитие аграрного хозяйства, производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий [2].

На основании рассмотренных теоретических предпосылок [3-5], зарубежного опыта и особенностей России, нами предлагается следующая модель кластера (рис.1). В соответствии с принятой идеологией концентрации средств на «точках роста» [4], аграрный кластер (АИК) базируется на территории, включающей местные природные ресурсы, позволяющие организовать ресурсо-обеспечивающее производство для выпуска сельскохозяйственной продукции.

Новизной в модели инновационного кластера является то, что кластер делится на две части. В первой части сосредоточены объекты, ответственные за функционирование АИК – парк динамического развития «Дина-парк». Задача «Дина-парка» - определение наилучшего размещения производств в АИК, оптимизация структуры и размеров производств – в основном, ресурсообеспечивающих и перерабатывающих производств, специализированных по используемому сырью и создающих условия для появления синергетического эффекта в системе кластера. Во второй части кластера – традиционные сельскохозяйственные производства со специализацией по выпускаемой продукции (мясное или молочное животноводство, пчеловодство, овощеводство на открытом грунте, зерновое растениеводство и т.д.), размещенные преимущественно на территории участников кластера.

Структура «Дина-парка» предполагает создание производств, обеспечивающих участникам кластера автономную поставку необходимых ресурсов для организации эффективного производства: моторного топлива и энергоресурсов, гранулированных и жидких органических и органоминеральных удобрений, комбикормов, влажных и зеленых кормов, строительных материалов, био- (ЭМ) препаратов, обеспечением услугами МТС, семенного хозяйства и сервисного обслуживания и т.д. Кроме того, в инфраструктуру «Дина-парка» входят предприятия по глубокой переработке и хранению сельхозпродукции участников кластера. Одновременно, АИК берет на себя и функции по переработке и реализации продукции участников и отвечает за обеспечение конкурентоспособности кластера инновационной природой своей деятельности.

Требуемое качество продукции и плановый объем производства контролируется соблюдением управленческих решений и технологического регламента производства сельхозпредприятиями – участниками кластера с применением современных информационных технологий и систем управления. При этом в числе приоритетов развития инновационных производств – поддержка биотехнологического и технотронного направлений, широкое применение ЭМ-технологий. Одновременное взаимосвязанное решение производственных и экологических проблем способствует экологичному производству экологичной продукции.

Рис.1. Модель аграрного инновационного кластера.

Вторая часть кластера – это не только коллективные производственные предприятия, специализированные по продукции, но и личный сектор. Личный сектор, несмотря на простой и низкотоварный характер, привлекателен для кластера тем, что является наиболее устойчивым к воздействию внутренних и внешних факторов участником [6]. Актуальность поддержки мелкомасштабных товаропроизводителей объясняется высокой их долей (более 50%) в общем объеме производимого в стране товара по ряду видов продукции при чрезвычайно низком уровне финансирования (менее 5% от общей суммы инвестиций) [7]. АИК способствует увеличению масштабов производства мелких хозяйств, устранению анахронизма между объемами финансирования - материального обеспечения и производимого товара, возникновению синергетического эффекта экономии от увеличения масштабов.

В модели АИК акцент делается не только на взаимодействие участников кластера между собой и с поставщиками и потребителями продукции кластерной группы, с иными факторами регионального и территориального развития (органами власти в регионе и органами местного самоуправления), но и на тесное взаимодействие с социальным кластером.

Основной задачей социального кластера является повышение качества жизни сельского населения и эффективности деятельности его участников на основе выработки единой социальной политики и выравнивания условий, связанных с охраной труда, ростом заработной платы и доходов населения, развитием социальных объектов. Независимый юридически социальный кластер и АИК призваны взаимно дополнять друг друга с целью получения синергетического эффекта. АИК оказывает своему базовому социальному кластеру содействие в повышении уровня социально-экономического развития на основе расширения спектра современных качественных информационно-консультационных, финансово-материальных и прочих коммерческих услуг, развитии местного рынка сельскохозяйственной продукции, создании дополнительных рабочих мест и стимулированием притока в сельскую местность.

трудоспособного населения. В задачи АИК также входит стимулирование сельского предпринимательства реализацией совместных программ строительства производственных и жилых объектов и объектов соцкульт-быта, ЖКХ. В свою очередь, социальный кластер призван создать благоприятный рабочий климат в трудовом коллективе АИК, участвует и содействует повышению квалификации и образовательного уровня, охране и восстановлению здоровья, организации досуга и отдыха работников АИК. Все взаимоотношения между АИК и социальным кластером закрепляются двусторонним договором о совместной деятельности, исполнение которого периодически обсуждается. Благодаря использованию ресурсного, управленческого и интеллектуального потенциала всех элементов, входящих в АИК и его социальный кластер, совершенствованию механизма взаимоотношений между их участниками, проявляется синергетический эффект, позволяющий увеличить результативность работы каждой структуры.

Модель кластера содержит зону – технопарк поддержки инновационной направленности, экологичности и эффективности проекта. Эта зона – важнейшая в обеспечении целей и инвестиционной привлекательности проекта создания АИК и включает в свою структуру, кроме подразделения по тиражированию уникальных технологий, лабораторию контроля качества выпускаемой продукции и мониторинга окружающей среды [3,4]. Только в этом случае может быть подтвержден выпуск экологически чистой продукции без нанесения вреда окружающей среде в процессе производства и, соответственно, поддержана конкурентоспособность АИК. Эта зона наиболее экономически эффективна и рентабельна во всем проекте благодаря тщательному отбору уникальных объектов для тиражирования и их коммерческой реализации с обучением персонала. Эта зона выполняет решающую роль в снижении рисков инвестиций в проект.

Из перечня производств и служб, размещенных в инфраструктуре первой части кластера на выкупленной в собственность земельной площади видно, что эта группа не подвержена действию климатических и сезонных факторов, обычно присущих традиционному сельхозпроизводству. Отличительной их чертой является также оснащённость революционными инновационными технологиями, допускающими управление производственным процессом в автоматическом режиме. Строительство этих объектов на площадке, выкупленной инвестором или управляющей компанией инвестора, обеспечивает соответствующую правовую защиту интересов инвестора. Инновационная направленность АИК обеспечивает ему стабильность развития, экологическую безопасность и качество производства, условий труда и продукции и в конечном счете, конкурентоспособность. В соответствии с принятой идеологией на ускорение формирования и развития агро-промышленного кластера с использованием синергетических эффектов, полнота функционирующих звеньев АИК, сосредоточенных в первой части ядра [4] является залогом окупаемости строительства АИК в 3 – 4 года.

Таким образом, снижение рисков инвестиций в создание АИК определяется выполнением следующих требований:

- создание инфраструктуры АИК- первой части кластера – «Дина-парка» как ресурсообеспечивающего и перерабатывающего центра кластера на собственной площадке инвестора. Это позволяет инвестору получить правовую защиту при реализации проектов на этой площадке.

- объекты «Дина-парка» гарантируют автономное ресурсообеспечение. Это позволяет не зависеть от роста цен на ресурсы, уменьшить себестоимость продукции АИК и повысить её конкурентоспособность.

- максимальное использование имеющихся природных ресурсов, производственных и бытовых отходов и т.д. Организация безотходного производства направлена

на повышение экологичности и конкурентоспособности и реализации обратной положительной связи в элементах кластера.

- объекты «Дина – парка» быстрокупаемы (3-4 года). Высокотехнологичные объекты с использованием современных систем управления производственным процессом и предприятием в целом, не зависят или слабо зависят от ряда специфических факторов сельского хозяйства – сезонности (цикличности) и климатических условий.

- реализация продукции «Дина-парка» гарантирована по определению её функций: 1) ресурсообеспечивающий центр участников кластера; 2) центр переработки сельхозпродуктов, связанный со специальной структурой в составе АИК – логистическим комплексом [3,4].

- включение в структуру АИК зоны – технопарка по тиражированию уникальных технологических проектов, обеспечивающих прорыв в развитии сельского хозяйства ускорят окупаемость всего проекта создания АИК.

Литература

1. Крылатых Э.Н. Взаимосвязь многофункциональной природы и интеграционных процессов в агропродовольственной сфере России и мира. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. // -2013, №9.

2. Шарипов С.А., Колпаков П.А., Насибуллин И.М. Риски сельскохозяйственных предприятий. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. // -2013, №10.

3. Тухватуллин Б.Р. Приоритеты развития инновационных процессов в аграрном секторе. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. // 2015, № 8.

4. Тухватуллин Б.Р. Формирование модели инновационного аграрного кластера. Сборник трудов 5 мультидисциплинарной научно – практической конференции, г. Москва, 2015.

5. Крылатых Э.Н. Многофункциональность агропродовольственной сферы: методология исследований для разработки стратегии развития. – М.: Изд-во «Энциклопедия российских деревень», 2012.

6. Труба А.С., Клишина М.О. Приоритетные направления развития сельскохозяйственных организаций в современных условиях. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. // -2014, № 5.

7. Костяев А.И. Мелкомасштабный сектор сельского хозяйства России: вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. // 2015, № 11.

Хизриева С.К.

студентка 3 курса направления

«Государственное и муниципальное управление»

Джамалудинова М. Ю. – научный руководитель, к.э.н, доцент

Дагестанский Государственный Университет

г. Махачкала, РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Первая особенность муниципального управления состоит в том, что если муниципалитет – организация, преследующая социальные (некоммерческие) цели, то критерием эффективности его деятельности не может быть максимум доходов бюджета или максимум прибыли. В хозяйственном обществе заработная плата – это расходы: чем она выше, тем при прочих равных условиях будет ниже прибыль и эффективность работы предприятия. В муниципальном образовании рост доходов населения – одна из важнейших задач управления.

Вторая особенность – роль человека как участника процесса. Население в муниципальном управлении выступает одновременно в трех ролях: как цель, объект и субъект управления. Такого нет ни в одном другом виде управленческой деятельности.

С этим связана третья особенность муниципального управления – опора в системе на использование людей как главного местного ресурса, т.е. опора на желания, потребности, энергию, волю, интеллект, труд, а зачастую и денежные средства отдельных граждан.

Поэтому принятие и реализация управленческих решений на муниципальном уровне происходят иначе, чем на уровне производства или государства.

Четвертая особенность муниципального управления состоит в том, что оно основано на ценностях, ресурсах, задачах и возможностях, связанных с местом проживания человека. Смена места жительства на порядок сложнее смены места работы, поэтому он чувствует себя "привязанным" к месту проживания и в силу этого объективно заинтересован в его обустройстве, получении качественных муниципальных услуг. В этом смысле местное сообщество в определенной степени можно сравнить с кооперативом или акционерным обществом, участники которого объединились в целях реализации общих интересов. Иногда говорят о местном сообществе как о "социальной корпорации" жителей.

Наконец, пятая особенность муниципального управления – множество одновременно решаемых проблем, каждая из которых носит локальный, частный характер. Из этого логически следует и стремление муниципальной власти решать каждую из них на локальном уровне. При тотальном дефиците финансовых и прочих ресурсов выбор приоритетов развития представляется для муниципальной власти особенно сложной задачей. В отличие от государственного управления, где важность стратегических проблем признавалась всегда, в муниципальном управлении легко отдать приоритет тактике действий перед стратегией, "латанию дыр" перед перспективой. Поэтому обеспечение стратегического подхода в муниципальном управлении приобретает особую важность.

Общий вывод состоит в том, что муниципальное управление является более сложным и более рискованным занятием, чем любая другая управленческая деятельность.

Ни в одном другом ее виде нет такой глобальной зависимости муниципальной власти как субъекта управления от воли и интересов населения и как второго субъекта, и как объекта управления. За государственным управлением стоят социальная машина и тщательно разработанные процедуры, сила формы, закона и инструкций, легитимного принуждения.

В муниципальном управлении механизм принуждения гораздо слабее и на первый план выходят методы и способы согласования интересов и корпоративного участия.

Устойчивые характеристики муниципального образования как объекта управления интересны тем, что их модификация приводит к изменению существенных параметров объекта и влечет за собой коренное изменение взаимоотношений между объектом и субъектом управления. Поэтому процесс муниципального управления осуществляется главным образом через воздействие на изменяемые характеристики муниципального образования. Например, повышая квалификацию трудовых ресурсов или совершенствуя систему взаимоотношений органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами и структурами гражданского общества, можно добиться существенного улучшения социально-экономической ситуации.

Процесс муниципального управления, как и всякий управленческий процесс, включает изучение и анализ исходной ситуации, планирование, координацию, разработку, принятие и реализацию управленческих решений, контроль их осуществления.

Здесь представляется целесообразным осветить лишь общие принципы принятия и реализации управленческих решений в системе муниципального управления, обусловленные его спецификой:

- необходимость изучения мнения различных слоев местного сообщества при подготовке управленческих решений, затрагивающих их интересы;
- коллегиальный характер принятия наиболее важных решений, установленный законодательством и уставом муниципального образования;
- необходимость отработки системы взаимоотношений между отдельными органами местного самоуправления в процессе принятия управленческих решений;
- наличие, кроме обычных форм контроля исполнения принятых управленческих решений, дополнительного вида контроля – общественного, подконтрольность муниципальной власти местному сообществу.

Соблюдение данных принципов, бесспорно, усложняет процесс муниципального управления, однако обеспечивает принятие более качественных решений и более эффективный контроль их исполнения. И наоборот, нарушение рассмотренных принципов приводит к сбоям в системе муниципального управления, порождая конфликты между ветвями муниципальной власти, недовольство граждан, и в конечном итоге обходится дороже, чем их соблюдение.

Таким образом, муниципальное управление осуществляется через конкретную деятельность населения муниципального образования и органов местного самоуправления. Мы будем называть ее муниципальной деятельностью.

Муниципальная деятельность – это самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения и органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Именно совершая какие-то действия, осуществляя муниципальную деятельность, местное сообщество и органы местного самоуправления решают стоящие перед ними задачи. Муниципальное управление в этом смысле является формой организации муниципальной деятельности. Предмет муниципальной деятельности – благоустройство жизни на территории муниципального образования и организация оказания населению различных муниципальных услуг. Эта деятельность многогранна и многоаспектна, поэтому можно говорить об отдельных ее сферах: охрана общественного порядка, водоснабжение, школьное образование и т.д.

В муниципальной деятельности, как и в любом виде человеческой деятельности, можно выделить две стороны: законность и целесообразность. Соблюдение законности – предмет муниципального права. Определение целесообразности человеческой деятельности – вопрос политики как системы постановки и реализации каких-то целей.

Цель всякого управления – достижение желаемого состояния управляемой системы. С этой точки зрения можно говорить о муниципальной политике.

Муниципальная политика – это система взаимосвязанных целей муниципальной деятельности и механизмов их реализации.

Муниципальная политика базируется на использовании властных полномочий, которыми наделено местное самоуправление, а право выступает в качестве ограничивающего фактора, определяющего, что можно, а что нельзя делать в той или иной ситуации. Однако право не отвечает на вопрос: что в рамках закона делать целесообразно, а что нет.

Литература

1. Анимидина Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2000. – 224 с.
2. Асанов В.Л., Иванов В.Н., Мельников С.Б., и др. Муниципальный менеджмент – М.: Муниципальный мир, 2004. – 412 с.

3. Борисова Е.В., Гомола А.И., Гомола И.А. Правовые основы государственного и муниципального управления. – М.: Инфра-М, 2005.
4. Джамалудинова М. Ю. «Основные проблемы и перспективы государственной поддержки социально – экономического развития муниципального образования» // Научно – аналитический журнал «Инновации и инвестиции» № Москва. Изд-во «ИПР РАН», 2015 г.
5. Маршалова А.С. Система государственного и муниципального управления. – М.: Омега-Л, 2008. – 128 с.

Хизриева С.К.

студентка 3 курса направления

«Государственное и муниципальное управление»

Джамалудинова М. Ю. – научный руководитель, к.э.н, доцент

Дагестанский Государственный Университет

г. Махачкала, РФ

УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Муниципальной собственностью является имущество, которым владеют, пользуются и распоряжаются либо органы исполнительной власти муниципальных образований напрямую или через своих, специально делегированных в управленческие структуры соответствующих предприятий представителей. Эти представители подбираются специальными отделами (например, промышленным отделом городской администрации), проходят процедуру согласования у главы администрации, после чего их кандидатуры выносятся на утверждение сессии представительного органа местного самоуправления и в случае если за этого кандидата проголосует более половины депутатов представительного органа, присутствующих на сессии при наличии кворума, то он считается утвержденным на посту, как правило, генерального директора муниципального унитарного предприятия.

Кроме имущества, передающегося органами самоуправления специально создаваемым унитарным предприятиям, существует еще понятие муниципальной казны. В структуру этого понятия входят средства местного бюджета, которые поступают от основных налоговых и неналоговых поступлений, законодательно закрепленных за местными бюджетами, а также то имущество, которое не закреплено за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями и принадлежит непосредственно органам местного самоуправления[3].

Имущество, которое находится в государственной или муниципальной собственности, может передаваться в собственность гражданам или частным юридическим лицам, то есть приватизироваться в соответствии с законом РФ о приватизации. Согласно этому закону, процедура передачи может быть подразделена на несколько стадий.

Первая стадия: соответствующим комитетом по управлению государственным и муниципальным имуществом готовятся предложения, а именно перечень объектов, которые подлежат приватизации, сроки торгов и условия, которые будет обязан выполнить потенциальный собственник этого имущества. К этим условиям могут относиться, во-первых, обязательства собственников сохранить трудовой коллектив, во-вторых, обязательства сохранить профильную, производственную ориентацию, в-третьих, обязательства по уплате налоговых недоимок, то есть задолженностей объекта перед бюджетами всех уровней по налогам и сборам.

Что касается процедуры залоговых аукционов, то эта процедура, по сути дела, маскировала бесплатную раздачу государственного имущества.

Сейчас компания, которая желает участвовать в приватизации того или иного объекта, должна подать соответствующую заявку не позднее одного – трех месяцев до даты проведения аукциона, в которой должна четко прописать свой основной капитал, внести некоторую сумму денег в качестве первоначального взноса, проигравшим деньги будут возвращены[1].

Вторая стадия: предложения, подготовленные профильным комитетом, проходят согласование внутри исполнительного органа со всеми другими министерствами и ведомствами, заинтересованными в этом, по итогам которого принимается согласованное решение, утверждается предполагаемый список объектов, подвергающихся приватизации и минимальная продажная цена каждого объекта. После этого, уже от имени всей администрации или правительства, эти предложения в качестве законопроекта поступают на рассмотрение в представительный или законодательный орган власти соответствующего уровня, где он проходит достаточно длительную процедуру утверждения, состоящую из трех чтений. Сначала утверждается общее количество объектов, затем утверждается их отраслевая принадлежность, потом утверждается индивидуальная цена каждого объекта. После того, как вся эта процедура будет завершена, наступает третья стадия, то есть происходят сами торги на основе утвержденного закона. Деньги, полученные в ходе торгов, зачисляются в соответствующий раздел бюджета, а права собственности переходят победителю аукциона.

В отношении имущества государственных и муниципальных предприятий существует особое правовое понятие – право хозяйственного ведения, то есть право руководства предприятия пользоваться, владеть и распоряжаться имуществом, денежными средствами предприятия, но в определенных пределах и с определенными ограничениями. Эти ограничения происходят оттого, что директора или управляющие такими предприятиями являются наемными менеджерами, назначенными собственниками предприятия, которые только и могут принимать окончательные решения по всем вопросам, связанным с основными направлениями финансовой и хозяйственной деятельности руководства этих предприятий. В качестве собственников выступают органы исполнительной власти соответствующего уровня, а непосредственный контроль за деятельностью руководства осуществляют должностные лица имущественного или финансового управления (Министерство финансов) этих исполнительных органов. Поэтому все имущество, закрепленное за государственными или муниципальными предприятиями, или учреждениями, не принадлежит им на праве собственности, а всего лишь передается им в управление на праве хозяйственного ведения. Это означает, что только собственник может принимать решение о создании такого предприятия или учреждения, о его реорганизации, приватизации или ликвидации. Собственник же определяет размеры уставного капитала предприятия и перечисляет на расчетный счет этого предприятия соответствующую сумму денег. Он же определяет, чем будет заниматься предприятие, какую продукцию выпускать, а также он будет регулировать разные процедуры (цену продукции). Собственник также решает вопросы, связанные с задолженностями этих предприятий перед бюджетом, перед поставщиками, по всем контрактам, которые руководство заключило. Руководство предприятия осуществляет только оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, и оно несет полную ответственность перед собственниками за результаты этой финансово-хозяйственной деятельности[4].

Существует еще одно понятие – право оперативного управления. Оно относится к одной категории государственных предприятий, а именно к федеральным казенным предприятиям, то есть предприятиям, которые созданы решением правительства РФ, принадлежат ему на правах собственности и имеют стопроцентный пакет своих акций в руках Министерства финансов государства. Вся производственная и финансово-хозяйственная деятельность казенного предприятия осуществляется в соответствии с

двумя основными документами, которые готовятся руководством предприятия, но утверждаются собственниками: первый документ – план- заказ, второй документ – план - развитие.

Наиболее наглядно план-заказ работает в оборонной компании и представляет государственные заказы конкретным казенным предприятиям на производство в течение финансового года конкретного количества единиц продукции. В качестве предоплаты на счета этого предприятия переводится половина денежной суммы от общей стоимости заказа. Наличие именно таких заказов обеспечивает устойчивую работу данного вида предприятий. Если объем данного заказа недостаточен, чтобы загрузить имеющиеся производственные мощности данного предприятия, то тогда, в рамках плана развития, по предложению руководства и с согласия собственника, происходит обозначение направления сотрудничества предприятия с частными заказчиками, в том числе и с зарубежными предпринимателями. После того, как руководство разработает проект этого плана-развития, оно выходит с ним в Министерство экономического развития и торговли, и там этот план проходит ряд согласований, после чего поступает на утверждение Министерства финансов, и именно оно решает судьбу этих возможных заказов со стороны иностранных компаний. Но оно же накладывает и существенные ограничения на распоряжение прибылью руководства этого предприятия, которая получается в результате продажи соответствующей продукции в соответствии с этим планом - развития. Деньги, которые поступают на счета предприятий в результате исполнения иностранных заказов, расходуются на выполнение работ планов – заказов. Остаток свободных средств на счетах таких предприятий подлежат стопроцентному зачислению в федеральный бюджет[2].

Ежегодно эти казенные предприятия предоставляют Министерству финансов отчет об использовании как бюджетных средств, так и средств, полученных в ходе работ в соответствии с планом – развитием и всех амортизационных отчислений. Руководство этих предприятий не имеет права самостоятельно распоряжаться имуществом (сдавать в аренду), распоряжаться деньгами на счетах, но зато и все риски, связанные с возможными убытками от деятельности предприятия, берет на себя федеральный бюджет.

Литература

1. Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного сектора: Пер. с англ. – М.: Аспект-пресс, 1995.
2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. - М., ЮНИТИ, 2002г.
3. Джамалудинова М. Ю. «Основные проблемы и перспективы государственной поддержки социально – экономического развития муниципального образования» //Научно – аналитический журнал «Инновации и инвестиции» № Москва. Изд-во «ИПР РАН», 2015 г.
4. Якобсон Л.П. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика. – М., ГУВШЭ, 2000г.

Масинева М.А.

Магистрант факультета менеджмента

Институт торговли

г. Москва, РФ

МЕТОДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Стремление и готовность человека выполнить поставленные перед ним производственные задачи является ключевым элементом в построении эффективного функционирования предприятия. В целом можно сформулировать ряд правил осуществления эффективной мотивации работников:

1. Мотивирование даёт результаты, когда подчиненные ощущают признание своего вклада в результаты работы, обладают заслуженным статусом. Прибегать к этому методу стоит деликатно: частичное или полное лишение работника ранее предоставленного статуса приводит, как правило, к чрезвычайно бурным реакциям вплоть до увольнения.

2. Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем прогнозируемые, когда они практически становятся неизменной частью заработной платы.

3. Положительное подкрепление результативнее отрицательного.

4. Подкрепление должно быть безотлагательным, что выражается в незамедлительной и справедливой реакции на действия сотрудников. Они начинают осознавать, что их неординарные достижения не только замечаются, но и ощутимо вознаграждаются. Выполненную работу и неожиданное вознаграждение не должен разделять слишком большой промежуток времени; чем больше временной интервал, тем меньше эффект. Однако поощрения руководителя должны в конце концов воплощаться в жизнь, а не оставаться в виде обещаний.

Общими являются следующие стимулы: повышение в должности, расширение полномочий, увеличение власти, предоставление доли экономического эффекта, признание, лучшее место за столом на совещании, устная благодарность руководителя в присутствии коллег, возможность прямого общения с высшим руководителем, материальная премия с указанием «за что», страхование жизни и здоровья, оплата медицинских услуг, внеочередной оплачиваемый отпуск, гарантия сохранности рабочего места, ссуды с пониженной ставкой на обучение, приобретение жилья, оплата расходов на ремонт личного автомобиля и бензин и прочие.

У конкретного предприятия не может быть стандартного пакета стимулов. Стимулирование должно быть адресным, ориентированным на конкретного работника.

Наиболее эффективные методы стимулирования персонала:

1. Наказание как средство мотивации работников;
2. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей - наиболее распространенный тип мотивации. Такие выплаты осуществляются при соответствии работника некоторым заранее установленным критериям;
3. Выплаты к заработной плате для стимулирования здорового образа жизни работников;
4. Специальные индивидуальные вознаграждения - это специальные премии, выплачиваемые за владение навыками, необходимыми компании в данный момент;
5. Совершенствование системы организации труда и управления;
6. Социальная политика организации - также важнейший инструмент экономического стимулирования.

Зарубежный и отечественный опыт проведения социальной политики в организациях позволяет составить примерный укрупненный перечень выплат льгот и услуг социального характера, предоставляемых в различных формах:

- Материальная денежная форма: выплаты на приобретение собственности и имущества компании; предоставление льготных кредитов; расходы на негосударственное медицинское страхование; туристическое страхование; страхование имущества работников; оплачиваемое временное освобождение от работы (например, при вступлении в брак); оплачиваемое рабочее время при сокращенном предпраздничном дне; оплата обучения работников на различных курсах или в учебных заведениях; предоставление на льготных условиях мест в детских дошкольных учреждениях и их оплата; оплата и предоставление учебных отпусков лицам, совмещающим работу с обучением в соответствии с трудовым законодательством; предоставление оплачиваемых отпусков, установленных по законодательству; денежные вознаграждения и компенсации, предоставляемые в связи с личными торжествами, круглыми датами трудовой деятельности или праздниками, смертью родственников, экстренными случаями - кражами, пожарами и прочими; дотации на питание в столовых организации; оплата коммунальных услуг; оплата счетов мобильной связи при подключении по корпоративному тарифу; оплата проезда к месту работы и по городу; предоставление в пользование служебного автомобиля; прогрессивные выплаты за выслугу лет; «золотые парашюты» - выплата нескольких должностных окладов при выходе работника на пенсию; корпоративная пенсия - дополнение к государственной пенсии из фондов предприятия; единовременное вознаграждение пенсионерам со стороны фирмы (предприятия).

- Материальная неденежная форма: пользование социальными учреждениями организации; пользование домами отдыха, детскими оздоровительными лагерями (для детей сотрудников) по льготным путевкам; приобретение продукции, производимой организацией, по ценам ниже отпускной или бесплатно, а также вознаграждения, связанные с изменением рабочего места; повышение технической оснащенности и комфортности рабочего места; улучшение социальных условий труда; повышение гибкости графика работы; введение сокращенной рабочей недели или дня; обеспечение бесплатной подписки на периодические издания; предоставление билетов на посещение различных культурных мероприятий; бесплатного доступа в Интернет и прочие.

Частью социальной политики организации являются общефирменные мероприятия - праздники, например, посвященные выпуску новой модели продукции, дни предприятия, экскурсионные поездки, оплачиваемые централизованные обеды, вечеринки. Кроме полезного для компании и приятного для работников отдыха, именно в разнообразных корпоративных праздниках, как и в прочих корпоративных мероприятиях, возможно сплочение работников организации, развитие командного духа, формирование позитивной корпоративной культуры.

1. Нематериальные стимулы, не касающиеся каких-либо расходов работодателя. Особенно актуальны данные инструменты для организаций с ограниченными материальными ресурсами стимулирования, например, государственные организации (в том числе в органах власти и местного самоуправления). К нематериальным стимулам можно отнести:

- Вознаграждения-признательности;
- Вознаграждения, связанные с высокой оценкой статуса сотрудника, приглашение сотрудника в качестве лектора, советника и пр.

Обобщение опыта практической деятельности отечественных предприятий и организаций в рассматриваемой области показали значимость нематериальных инструментов стимулирования для сотрудников компаний и подтвердили ошибочность

мнений об абсолютном значении материальных факторов в формировании лояльности персонала.

Направлениями активизации использования нематериальных факторов для повышения лояльности персонала организаций могут стать: поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; развитие системы управления конфликтами; формирование и развитие организационной культуры; формирование у сотрудников чувства справедливости, построения эффективных систем обратной связи; распространение среди сотрудников эффективных систем оценки деятельности; внимательное отношение к проблемам сотрудников и формирование у них чувства защищенности; интеграция сотрудников в коллектив; создание «одной команды» путем повышения тесноты положительных эмоциональных связей и формирования положительного группового мнения в отношении профессиональной деятельности.

Литература

1. Баранов Д.Н. Современные тенденции развития экономики городских агломераций [Электронный ресурс]: монография/ Баранов Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 188 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33855>.— ЭБС «IPRbooks»

2. Баранов Д.Н. Анализ динамики секторов экономики в структуре валовой добавленной стоимости // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2014. № 3 (14). С. 8-15. Электронный ресурс URL: http://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2015_3_14_008-015.pdf

3. Грызунова Н.В. Управление оборотным капиталом: вопросы налогообложения и оценки // Бизнес в законе, 2013, № 6, с. 257-261;

4. Тхагапсоев Х.Г., Гатиатуллина Э.Р. К неудобствам с идентичностью (Часть II) // Глобальный научный потенциал: научно-практический журнал. - № 1 (10). - Санкт-Петербург, 2012. - С. 56-61.

5. Гатиатуллина Э.Р. Маркерные составляющие готической субкультуры // Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. - Нальчик, 2012. - Т. 14. - № 1. - С. 169-172.

6. Гусев Д.А., Гатиатуллина Э.Р. Логика и теория научной аргументации: Учеб. пособие. - М.: изд. ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2014. - 331 с.

7. Зубец А. Ж. Роль транспортной инфраструктуры в развитии городов. Теоретический аспект // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2014. № 4 (10). С. 45-49. Электронный ресурс URL: http://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2014_4_045_049.pdf

8. Костина Л.Г. Экономика предприятия : учебное пособие /Л.Г. Костина, О.Г. Арасланова, В.М. Караулов, И.П. Поздеева, под общ. ред. Л.Г. Костиной. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. – 115 с.

9. Маслоков Д.В. Построение системы управления рисками в коммерческих банках: основные принципы // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-1 (59-1). С. 525-527.

10. Руденко Л.Г., Жидков А.С. Государственно-частное партнерство как возможный инструмент стимулирования импортозамещения // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6 - 1 (59-1). С. 179–183.

11. Кузнецова А.И. и др. Современные вопросы и перспективы развития городского хозяйства: монография / Кузнецова А.И., Гнездова Ю.В., Руденко Л.Г., Романченко О.В., Баранов Д.Н., под общ. ред. д.э.н., проф., А.И. Кузнецовой. Московский университет им. С.Ю. Витте. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им.С.Ю. Витте», 2014 – 170 с.

12. Могзоев А.М. Роль транспорта в развитии туризма между Россией и Китаем // Транспортное дело России. – 2015. - № 2 (117). С. 8-11. Руденко Л.Г. Приоритетные формы финансовой поддержки малого предпринимательства на

современном этапе развития экономики России [Электронный ресурс] / Л.Г. Руденко // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2014. – № 3(9). – С. 17-23. – URL: http://www.muiiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2014_3_17-23.pdf.

13. Суптело Н.П. Особенности функционирования специфического человеческого капитала в Российской экономике // Транспортное дело России. – 2015. - № 2 (117). С. 16-18.

Трофимова Л.И.

*к.э.н., доц. Кафедры коммерции, логистики и экономики торговли
Уральский государственный экономический университет
г. Екатеринбург, РФ*

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Свердловская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа. Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 4 327 472 чел. (2015). Плотность населения — 22,27 чел./км² (2015), что почти втрое выше среднего по РФ (8,55). Городское население — 84,33 % (2015).

Экономика Свердловской области продолжает оставаться "экономикой индустриального типа", в которой существенная часть добавленной стоимости создается в промышленном производстве. Во многом экономический рост Свердловской области определяется именно ростом промышленного производства - около 40 процентов валового регионального продукта производится на промышленных предприятиях. По итогам 2014 года экономическая ситуация в Свердловской области характеризовалась положительной динамикой основных макроэкономических показателей. За 2014 год уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,18 процента до 1,15 процента. Однако, численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, с 01 января по 01 марта 2015 года увеличилась на 4181 человека, уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,20 процентных пункта.

Уровень регистрируемой безработицы на 01 апреля 2015 года составил 1,39 процента (на 01 апреля 2014 года – 1,22 процента).

По данным Министерства социальной политики Свердловской области, численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в Свердловской области, по состоянию на 01.10.2014 составила 92,5 тыс. человек. В 2014 году органами службы занятости Свердловской области трудоустроено 2499 инвалидов

Рис. Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области [1]

В составе безработных граждан на 01 апреля 2015 года доля граждан, имеющих основное общее образование, составила 15,7 процента, среднее общее образование – 18,7 процента; среднее профессиональное – 45,7 процента; высшее профессиональное – 18,7 процента.

Рис. Распределение безработных граждан по образованию[2]

В Свердловской области реализуется Программа модернизации и создания новых рабочих мест, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2014 N 591-ПП "О Программе модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года", предусматривающая создание и модернизацию 700 тыс. рабочих мест на действующих и вновь создаваемых предприятиях и организациях[3].

Так же, существует «Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Свердловской области в 2015 году». Основные ее задачи: 1) содействие сохранению рабочих мест; 2) развитие трудовых ресурсов для обеспечения устойчивого развития экономики Свердловской области; 3) повышение уровня занятости населения, в том числе инвалидов..

Кроме того, в Свердловской области утверждена программа «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года». Программа представляет

собой комплекс социально-экономических, юридических, организационных, финансовых и других мероприятий, направленных на реализацию целей и задач, стоящих перед органами службы занятости области.

В результате реализации мероприятий напряженность на рынке труда в Свердловской области по сравнению с Российской федерацией является менее напряженной :

Рис. Динамика численности населения и числа занятых в Российской Федерации и Свердловской области[1;3]

Анализ экономически активного населения, спроса и предложения рабочей силы, а также соответствующие показатели по Свердловской области и муниципальным образованиям приведены в таблице :

Таблица Анализ показателей экономически активного населения

Муниципальное образование	Экономическ и активного населения*, тыс. человек	Коэффициент напряженности**, всего	Коэффициент напряженност и по рабочим профессиям	Коэффициент напряженност и по инженерным кадрам
Екатеринбург	720.8	0.4	0.3	0.2
Нижний Тагил	199.5	0.9	0.8	0.5
Верхняя Салда	30.8	0.9	0.7	0.5
Алапаевск	23.1	6.8	5.5	9.0
СВЕРДЛОВСКА Я ОБЛАСТЬ	2279.2	1.1	0.9	0.5

Таким образом, в Екатеринбурге наблюдается менее напряженная ситуация. Исследования показали:

1. В Свердловской области наблюдается территориальная несбалансированность трудовых ресурсов . Наблюдается недостаток трудовых ресурсов в одних муниципальных образованиях Свердловской области при переизбытке в других. Значительная часть вакансий (более 60 процентов) сосредоточена в крупных городах Свердловской области с населением свыше 150 тыс. человек. Количество вакансий на трудоизбыточных территориях с коэффициентом напряженности рынка труда более 10 составляет всего 0,7%. При этом количество безработных этих территорий составляет 30% от общего количества безработных.

Следствием является застойная безработица во многих отдаленных территориях Свердловской области, особенно на северо-востоке, таких как Байкаловский муниципальный район, Гаринский, Новолялинский и другие округа.. Следовательно, данную проблему возможно разрешить за счет территориальной мобильности рабочей силы и создания новых рабочих мест.

2. Дефицит квалифицированной рабочих кадров, а так же инженерно-технических работников. Данную проблему возможно разрешить за счет квотирования рабочих мест для внутренних и внешних мигрантов, Организации системы образования и производственного технического обучения.

Таким образом, ситуация на рынке труда Свердловской области в результате реализации разработанных программ постоянно изменяется, существуют как положительные, так и отрицательные тенденции развития.

Литература:

1. Министерство по труду и занятости Российской Федерации
[/www.rosmintrud.ru/](http://www.rosmintrud.ru/)

2. Консультант Плюс-надежная правовая поддержка [Электронный ресурс]
– Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

3. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
<http://www.szn-ural.ru>

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Аль-Асади Зар Саадун Шнешилль

страна Ирак,

Тулский государственный университет, г. Тула

экономический факультет, кафедра финансовый менеджмент,

специальность финансы и кредит

Диссертант на соискание ученой степени: магистр экономики

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТЕ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНОЙ СТАВКИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Аннотация

Представленная статья посвящена рассмотрению вопросов об эффекте влияния валютной ставки на экономику России, взаимосвязи процентной ставки и динамики валютного курса.

Ключевые слова: денежный контроль, валютная ставка, процентная ставка ЦБ, учетная ставка, финансовый кризис, национальная валюта.

Abstract

Presented paper is devoted to the consideration of the effect of foreign exchange rates for the Russian economy, the relationship of the interest rate and exchange rate dynamics.

Keywords: cash control, currency rate, interest rate of the Central Bank, the discount rate, the financial crisis, the national currency

У центральных банков есть много финансовых инструментов для осуществления денежного контроля. Эти финансовые инструменты подразделяются на 3 вида: операции на открытом рынке, установление норм обязательных банковских резервов и сама учетная ставка. Контроль за предложением денег в экономике государства ведется с целью стимулирования экономического роста, либо сохранения экономики от перегрева.

Рассмотрим подробнее влияние 3го вида финансовых инструментов Центрального Банка - изменения учетной ставки на изменение валютного курса.

Самый действенный пример - это ФРС США, озабоченная низкими темпами экономического роста, которая до недавнего времени в течение нескольких лет последовательно снижала процентную ставку. Рассмотрим вопрос влияния данной тенденции на курс национальной валюты.

В различных странах официальную ставку Центрального Банка называют по-разному, именно термин «учетная ставка» является обобщающим и он имеет значение ставки процента, под которую центральные банки выдают кредиты коммерческим банкам в данной стране.

Понижение учетной ставки должно оказывать отрицательное влияния на курс нацвалюты и наоборот. Что же происходит на рынке заемных средств когда понижают учетную ставку Центрального Банка. Спрос на заемные средства не должен поменяться. В свою очередь предложение заемных средств должно вырасти. Центральный Банк снижает учетную ставку. Коммерческие банки тогда более охотно берут ссуды у Центрального Банка, тем самым они увеличивают свои банковские резервы. Таким образом, у коммерческих банков возникает возможность выдавать большее количество кредитов, т.к. их резервы выросли, под более низкую процентную ставку. Это происходит в результате того, что стоимость кредитных ресурсов у коммерческих банков снизилась вместе со снижением учетной ставки. А означает это

только одно - увеличение предложения заемных средств. Но на этот вопрос также можно посмотреть и по-другому, под другим углом.

Обычно само правительство финансирует дефицит государственного бюджета, занимая деньги у частного сектора при продаже государственных ценных бумаг. Доходность таких бумаг в основном напрямую зависит от самой учетной ставки, значит, при снижении учетной ставки Центрального Банка доходность государственных ценных бумаг, выпускаемых в обращение, должна снизиться, а это, в свою очередь, должно отразиться на количестве таким образом привлеченных средств. Если же привлекается меньшее количество денежных средств для финансирования дефицита государственного бюджета, то и госрасходы должны снизиться. Понижение государственных расходов - это увеличение сбережений. Сбережения представляют собой предложение заемных средств. Снижение учетной ставки Центрального Банка приводит к росту предложения заемных средств. Когда имеет место снижение процентной ставки потенциальные инвесторы могут взять больше кредитов для осуществления своих инвестиций. Реальная процентная ставка понизилась, а это должно сделать внутренние активы менее привлекательными для инвестирования, чем те же зарубежные. Это, конечно же, приводит к оттоку капитала, тогда в результате чистые иностранные инвестиции увеличиваются.

Внутренним инвесторам вследствие этого требуется больше объемов иностранной валюты, чтобы приобретать иностранные активы, и в результате чего предложение нацвалюты на рынке обмена валюты возрастает.

Рассмотрим вопрос о пропорциональном снижении номинального курса национальной валюты. В свою очередь снижение курса национальной валюты приведет к удешевлению внутренних товаров относительно зарубежных, а это - к росту экспорта и снижению импорта, в итоге к увеличению сальдо торгового баланса (чистого экспорта) государства. Снижение учетной ставки Центрального Банка реально должно стать тем фактором, который способствует снижению курса национальной валюты.

Интересен также вопрос взаимосвязи процентной ставки и динамики валютного курса в условиях финансового кризиса. Не всегда прослеживается прямая зависимость между учетной процентной ставкой ЦБ и динамикой валютного курса. Тому есть примеры в современной российской истории.

С начала 1998 года назревал кризис в системе рефинансирования дефицита госбюджета в связи с выпуском ГКО. Это отразилось в стремительном росте ставки рефинансирования, которая в определенный момент достигла 150%. В результате, когда правительство объявило о дефолте, курс рубля к американскому доллару просто напросто рухнул, опустившись за короткий период более чем в 3 раза.

Финансовый кризис тогда вызвал массовый отток иностранных инвестиций из РФ, что в свою очередь способствовало росту чистых иностранных инвестиций. Рост иностранных инвестиций вызвал рост спроса на заемные средства, необходимые для финансирования иностранных инвестиций. Внутренним инвесторам (таким, к примеру, как российские граждане) стало выгодно занимать деньги в рублях, чтобы просто покупать на них доллары. Приобретение же иностранной валюты (здесь - долларов) - это не что иное, как сами иностранные инвестиции. В результате чего реальная процентная ставка выросла.

Кроме того, предложение национальной валюты на валютнообменном рынке возросло. Тогда в итоге реальный обменный курс снизился. Это нашло свое отражение в пропорциональном снижении номинального курса нацвалюты. И таким образом, фактически имеем рост учетной ставки Центрального Банка при снижении курса национальной валюты. Примерно такой же эффект имеет политический кризис, т.к. и в этом случае будет наблюдаться «бегство капитала» из государства.

Изменение учетной ставки Центрального Банка в основном имеет прямую связь с динамикой курса нацвалюты. Исключение - это ситуации, когда существует

экономический или политический кризис, а также связанное с ними «бегство капитала» из страны. Тогда рост процентной ставки сопровождается падением курса национальной валюты.

Особое место среди факторов, влияющих на валютный курс, занимает процентная ставка. Ее снижение приводит к отливу капитала из страны, т.к. капитал может найти более прибыльное применение в другой стране, но верно и обратное: повышение процентной ставки приводит к притоку капитала из за рубежа, росту спроса на национальную валюту и увеличению валютного курса. Это явление описывается эффектом процентной ставки.

Эффект процентной ставки: при прочих равных условиях увеличение процентной ставки приводит к увеличению валютного курса, в то же время понижение процентной ставки в свою очередь приводит к снижению валютного курса.

Валютный курс зависит от действия объективных факторов: инфляции, безработицы и т.д. Взаимосвязь инфляции и валютного курса получила название международный эффект Фишера. Он связывает ожидаемый валютный курс, текущий курс и темп инфляции:

В современном мире все большее влияние на валютный курс оказывают международные соглашения. Практика показала, что правительственные интервенции на валютный рынок станут более эффективными, если они будут скоординированы с действиями правительств других стран.

Поскольку котировки валют производятся относительно доллара США, наиболее подробная информация собирается об американской экономике. Внимательно отслеживаются колебания учетной ставки ФРС США.

Для достижения цели по инфляции Банк России на основе макроэкономического прогноза устанавливает уровень ключевой ставки, который отражает направленность денежно-кредитной политики.

Задача не создавать существенные риски для устойчивости экономического роста не была выполнена, поскольку Банк России на протяжении всего 2014г. прибегал к последовательному повышению ключевой ставки: с 3 марта - с 5,50 до 7,00%; с 28 апреля - до 7,50; с 28 июля - до 8,00; с 5 ноября - до 9,5; с 12 декабря - до 10,5 и с 16 декабря - до 17% годовых. С ростом ключевой ставки увеличились ставки по банковским кредитам, и без того превышавшие рентабельность производства продукции для внутреннего потребления и несырьевой экспорт.

По таким ставкам кредиты стали доступны лишь финансовым спекулянтам и предприятиям сырьевого сектора. Это нанесло сильнейший удар по декларируемой в качестве приоритетной политике импортозамещения и способствовало дальнейшей деформации структуры российской экономики, что также свидетельствует о несогласованности действий Банка России с целями развития суверенной национальной экономики.

Стремление воздействовать на рост инфляционных ожиданий через увеличение процентных ставок в условиях отсутствия доверия к Банку России еще более снижает возможности развития реального сектора экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса, не имеющего выхода на зарубежный рынок кредитных ресурсов. Банковское сообщество понимает неэффективность такого регулирования и повышает процентные ставки по кредитам, включая в них дополнительные рисковые премии.

Рост ключевой ставки на протяжении 2014г. усилил действие международных санкций на российскую экономику. Наблюдаемое в 2015г. снижение ключевой ставки не должно вводить в заблуждение, поскольку ему предшествовало ее резкое повышение в период кризиса, и она не достигла значений, приемлемых для экономики.

Для современной российской экономики стабильность (или хотя бы прогнозируемость) валютного курса - жизненно необходима для структурной перестройки и формирования суверенной экономики.

Отрицательное влияние ослабления рубля и роста волатильности курса на экономику признается и в годовом отчете Банка России за 2014г. Существует прямая связь между решением Банка России о переходе к режиму плавающего валютного курса, ослаблением курса рубля и невыполнением параметров единой государственной денежно-кредитной политики. Усиление валютного контроля способствует смещению равновесного значения курса рубля в сторону его укрепления. Это позволит, не снижая курса рубля, сделать его "слабой" валютой с несколько заниженным курсом, снизить давление на рубль и пополнять валютные резервы, направляя столь необходимую рублевую массу в экономику страны.

Список литературы

1. Лаврушин О. И., Деньги, кредит, банки. -М.: Кнорус, 2012. .
2. Моисеев, С. Р., Денежно-кредитная политика. Теория и практика. - М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2013.
3. Фетисов Г.Г. Организация деятельности Центрального банка. -М.: Кнорус, 2011.

Горячев Е. Ю.

*магистрант2 курса магистратуры СГЭУ направление Экономика
г. Самара, РФ*

Белова Л. В.

*к.э.н., доцент кафедры «Экономической теории» СГЭУ
г. Самара, РФ*

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Важной составляющей современной рыночной экономики являются инвестиционные фонды. Понимание данной категории важно для познания происходящих сегодня событий и определения места института инвестиционных фондов в самой экономике.

Для начала необходимо определиться с тем, что такое инвестиционный фонд и фонд вообще, как категория. Неоклассическая экономическая школа рассматривает инвестиционный фонд как фирму, владеющую инвестиционными товарами. В неоклассической модели сравниваются издержки и выгоды фирм, то есть решается задача максимизации прибыли владельцев капитала [1, с. 41].

С другой стороны, в качестве оппозиционного учения политэкономии и экономикс, а, следовательно, и неоклассической школе выступает институциональная экономика [2, с. 85]. Междисциплинарный характер институциональной экономики заключается в том, что экономика развивается под влиянием других дисциплин, она своего рода синтез экономических процессов и явлений общественной жизни, описываемых гуманитарными науками.

Основной категорией, которой оперирует институциональная экономика, является институт. Институты – это система формальных и неформальных правил, определяющих взаимоотношения людей в обществе. В свою же очередь отношения людей, урегулированные нормами, есть право. С помощью категории права, например, рассматривал экономику институционалист Г. Беккер.

Современная наука знает целый ряд применений термина фонд. Фонд как некоммерческая организация, фонд как хозяйственное общество, фонд как имущественный комплекс без образования юридического лица, фонд как краткосрочный или долгосрочный капитал – например фонд оплаты труда или фонд национального благосостояния.

Все эти дефиниции отличаются друг от друга, но есть в них одно общее, что их объединяет. Именно это и лежит в определении фонда как института. Итак, под фондом в институциональной экономике понимается право (преимущество, власть) одного

субъекта (человека или нескольких людей) над всеми другими субъектами. Именно в таком спектре через категорию права инвестиционные фонды рассматриваются в традиционной школе институциональной экономики, получившей широкое распространение в 20-30 г.г. XX века. Чтобы определить место фонда в экономике, необходимо рассмотреть мировую экономику в целом как универсум.

Одним из основателей традиционного «старого» институционализма был Джон Р. Коммонс. В своей книге «Правовые основания капитализма» он указал, что экономика бывает двух типов: механистическая и волюнтаристическая [3, с. 32].

Под механистической экономикой подразумевается взаимодействие материи и энергии и ее некоторая упорядоченная механическими законами самоорганизация. Атомы объединяются в молекулы, молекулы в вещества, вещества в живые и неживые материальные объекты.

Механистический тип экономики появился вместе с миром задолго до появления человека, и по мере своей эволюции привел на нашей планете к сегодняшнему развитому постиндустриальному обществу с изобилием благ.

С появлением в мире двух и более людей образуется общество и появляется волюнтаристическая экономика – то есть экономика распределения продуктов механистической экономики между людьми и по воле людей.

Эти два вида экономик существуют всегда параллельно друг с другом, и по объему одна всегда равна другой. С увеличением механистической (создание новых продуктов или открытие новых источников энергии) тут же расширяется и волюнтаристическая (образуются права людей на новые продукты или открытия).

При этом, как указывал д.э.н., профессор Семенов Г.В., право, которое изучается в науке юриспруденция, является институтом экономики, ее волюнтаристической половиной [4, с. 117]. Права людей могут быть вещными, обязательственными, или неимущественными. Само по себе право не является отношением человека к материи, оно является отношением человека к человеку по поводу материи. Таким образом, через категорию право по Коммонсу осуществляется взаимосвязка двух видов экономик.

Инструментами закрепляющие права людей со времен первых цивилизаций были выбраны титулы. Титул – это категория раскрывающая статус человека, то есть показывающая какими правами (властью) обладает каждый отдельный индивид над другими. Материальное воплощение титула может быть различно и ограничивается изобретательностью людей. Например, одними из первых титулов было золото. Сегодня таких титулов огромное количество, к ним относятся и недавно появившиеся производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы, свопы.

Когда мы определились с основными началами экономики можно перейти к широкому понятию фонда. Фонд – это любая совокупность титулов. Даже один титул можно рассматривать как фонд. Фонд - это отношения людей, основанные на их воле и выражающие их власть, по поводу всей существующей в мире механистической материи. Фонд может быть оформлен совершенно разными способами: это может быть и хозяйственное общество, и имущественный комплекс, и часть капитала. Все это не меняет его экономической сущности.

Итак, механистическая экономика появилась одновременно с появлением материи, а фонды как часть волюнтаристической экономики с появлением первых людей, и не имеет значения, в какой юридической форме они были представлены.

Если просто фонд – это объем прав людей на окружающий их мир, которые представлены в статике, то инвестиционный фонд – это объем прав, основной целью существования которых является их же саморасширение. К. Маркс описывал это как самовозрастающая стоимость и называл капиталом.

Действительно если рассматривать объем волюнтаристической экономики как 100%, то есть у 100% людей есть 100% прав, или по-другому, все права распределены между всеми людьми. Таким образом, если кто-то, используя свой капитал, создает новые

материальные продукты, то автоматически приобретает и права на них. Общий объем прав остается равным 100%, но удельная доля прав данного творческого субъекта увеличивается. Это правильное и гуманное применение инвестиционного фонда.

Но есть и другая сторона, которая выражается в оппортунистическом поведении людей. А именно, когда субъект, не создавая новой материи, перераспределяет объем прав в свою пользу, тем самым уменьшая права других. Оппортунизм в данном случае проявляется в двух видах. Первый, когда субъект безвозмездно присваивает права другого, похищая их. Такое поведение преследуется законом, и общество выработало способы защиты от него. Второй же тип оппортунистического поведения выражается в скрытом похищении прав других через рыночный механизм и заключение сделок.

Так, если на рынке один продавец заключил сделку с покупателем, то другой продавец уже не сможет продать свой продукт этому покупателю. Не найдя новый спрос на свою продукцию, он откажется от создания новых продуктов. Так, несмотря на то, что один человек создал новую материю, но тем самым лишил возможности сделать это другого, добавленная стоимость в экономике не увеличилась, а просто произошло перераспределение прав. Это также равносильно хищению, но нормы для борьбы с ним не разработаны. Даже имея антимонопольное законодательство ограничить свободу сделок в современной рыночной экономике невозможно.

Рассмотрев инвестиционный фонд как фонд в динамике, заметим, что его объемы могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Причем объем может изменяться не зависимо от того действует субъект, владеющий фондом, или бездействует. И это изменение зависит от действий всех субъектов в экономике.

Таким образом, учитывая, что и механистическая и волюнтаристическая экономики существовали всегда, когда были люди, а фонды – это составные части волюнтаристической экономики, то вся история человеческого общества и все формации (общественные уклады) можно описать, различным соотношением фондов (как институтов собственности) внутри общего универсума прав равного 100%.

Литература

1. Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова. – М.: КНОРУС, 2012. – 608с.
2. Олейник, А.Н. Институциональная экономика [Текст]/А.Н. Олейник – М.: Инфра-М, 2002. - 416 с.
3. Джон Р. Коммонс, Правовые основания капитализма [Текст]/ Джон Р. Коммонс – М.: Издательский дом ВШЭ, 2011. - 422 с.
4. Матвеев Ю.В., Семенов Г.В. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ (учебное пособие) // Международный журнал экспериментального образования. – 2012.

Екабсоне С.Р.,
ассоциированный профессор
Латвийский Университет,
кафедра народного хозяйства,
Скрибане И. А.
лектор
Латвийский Университет,
кафедра народного хозяйства,

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ КОРРЕКТИРОВОК НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЛАТВИИ

Несмотря на то, что с начала глобального финансового кризиса прошло уже почти 8 лет, вопросы о причинах кризиса и последствиях данного кризиса все еще остаются актуальной темой для дискуссий и разносторонних эмпирических исследований. Главным образом это связано со значительным спадом экономической активности в развитых странах в период кризиса и очень вялым ее восстановлением. Посткризисное восстановление экономики ЕС остается хрупкими (в среднем рост ВВП в странах ЕС (ЕС-28) с 2011 по 2014 год составлял только 0,7%), что почти в два раза меньше, чем до кризиса) [4]. В Латвии после кризиса экономический рост был самым стремительным среди стран ЕС (эффект низкой базы), однако с каждым годом темпы роста ВВП замедляются. Замедления роста экономики Латвии главным образом с структурными проблемами, в том числе с неблагоприятной отраслевой структурой народного хозяйства, что препятствует устойчивому развитию Латвийской экономики [6, с.76]. Необходимо отметить, что отраслевая структура создавалась стихийно, главным образом под влиянием потоков частных (в т.ч. иностранных инвестиций), а не в следствии продуманной отраслевой политики. Чтобы оценить степень уязвимости Латвийской экономики до 2008 года авторы использовали систему показателей процедуры макроэкономической несбалансированности, состоящую из 11 показателей, разделенных на 3 группы: показатели внешней несбалансированности, показатели внутренней несбалансированности и показатели конкурентоспособности (табл.1.).

Таблица 1.

Показатели несбалансированности и конкурентоспособности экономики Латвии [5]

	Показатели	Пороговые значения показателей	2007 (в %)	2014 (в %)
Внешняя несбалансированность	Текущий счет платежного баланса <i>% к ВВП в среднем за 3 года</i>	+6% / -4%	-17,7	-2,5
	Международная инвестиционная позиция (в % к ВВП)	-35%	-69,2	-60,9
Внутренняя несбалансированность	Динамика цен на жилье (дефлированная) (% в год)	+6%	22,1	5,1
	Изменение объема кредитования частного сектора (% к ВВП)	+15%	29,6	-11,9
	Уровень безработицы (% в среднем за 3 года)	10%	7,7	12,6
	Уровень долга частного сектора (% к ВВП)	133%	102,8	96,4
	Уровень государственного долга (% к ВВП)	60%	8,4	40,6
	Изменение обязательств финансового сектора (% в год)	+16,5%	36,7	10,4
Конкурентоспособность	Динамика реального эффективного валютного курса (% в среднем за 3 года)	+/-5% (+/-11%)	7,7	0,4
	Изменение (номинальных) удельных затрат на рабочую силу (% в среднем за 3 года)	+9% (+12%)	68,5	12,9
	Изменение доли на рынке экспорта (% в среднем за 5 лет)	-6%	95,6	9,9

Процедура макроэкономической несбалансированности (Macroeconomic Imbalances Procedure- MIP), включающая механизм сигналов тревоги, была разработана в 2011 году, с целью своевременного выявления и коррекции макроэкономических дисбалансов в государствах-членах ЕС. Для каждого показателя установлены пороговые значения, превышение которых свидетельствует о риске несбалансированного роста.

В 2007 году в Латвии оба показателя внешней несбалансированности, а также 3 из 6-ти показателей внутренней несбалансированности превышали установленные пороговые значения (табл.1.). В 2008 году данные показатели значительно уменьшились, отражая чувствительность рынка недвижимости и финансового рынка на резкое сокращение притока иностранного капитала вследствие глобального финансового кризиса [6, с.77]. Одновременно ухудшилась ситуация на рынке труда, а также значительно вырос уровень государственного долга (в 2010 году уровень государственного долга составлял 47,5% к ВВП) [1]. Макроэкономические корректировки, вызванные внешним шоком, отразились и на показателях внешней несбалансированности. Значительно уменьшился дефицит текущего счета платежного баланса (с 22,5% к ВВП в 2008 году до 3% к ВВП в 2014 году), что свидетельствует о внешней сбалансированности экономики.

Значительное влияние на глубину и скорость макроэкономической корректировки экономики Латвии оказала и реализованная правительством политика макроэкономической стабилизации, которая включала:

- фискальную консолидацию,
- реформу управления государственными финансами,
- усиление регулирования и надзора финансового сектора,
- проведение структурных реформ.

Дефицит бюджета был уменьшен посредством осуществления мер жесткой экономии в размере 3 млрд. евро. Общее фискальное влияние составило 17% от ВВП, в том числе 10,2% от ВВП за счет сокращения расходов бюджета и 6,8% от ВВП за счет мер увеличения доходов бюджета. С 2008 года количество занятых в госсекторе было сокращено на 24% и заработная плата занятых в государственном секторе – на 30%.

Оценивая экономику Латвии с точки зрения сбалансированности, надо отметить, что в 2014 году только 3 из 11 показателей превышали пороговые значения (табл.1.). В то же время показатели конкурентоспособности экономики после незначительных улучшений в период кризиса, и последние годы несколько ухудшились. Таким образом, макроэкономическая корректировка (в т.ч. политика стабилизации) устранила несбалансированность Латвийской экономики, однако была недостаточной для значительного повышения производительности и укрепления конкурентоспособности, что является необходимым условием достижения устойчивых темпов роста доходов и ускорения процесса конвергенции. Сегодня Латвийская экономика – сбалансированная экономика со средним уровнем дохода.

Одним из важнейших конкурентных преимуществ Латвии все еще являются относительно низкие затраты труда. В условиях открытости рынков труда в странах ЕС сохранить данные конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе не удастся. В то же время отсутствие новых конкурентных преимуществ ограничивает возможности увеличения потенциального роста экономики и повышает риск попасть в «ловушку среднего уровня доходов» (см. рис.1.).

1. рисунок. Сценарии среднесрочного и долгосрочного роста экономики Латвии [2,с.48]

Для достижения более высоких темпов роста и повышения уровня доходов политика стабилизации экономики должна сопровождаться целенаправленной

структурной политикой и структурными реформами. В последнее время в научных и политических кругах активно дебатруется вопрос о целесообразности структурных реформ в условиях слабого спроса. В то время как положительное влияние структурных реформ на уровень производства, занятости и устойчивости долга в долгосрочном периоде остается бесспорным, спор касается краткосрочных последствий таких реформ [3.с.8].

По мнению авторов, структурные реформы системы образования, науки и других областях позволят добиться сбалансированного и стабильного долгосрочного экономического роста при более высоком уровне дохода.

Литература

1. Central Statistical Bureau of Latvia, <http://www.csb.gov.lv>
2. Economics Development of Latvia. Report. Ministry of Economics Republics of Latvia, Riga, June 2015
3. Eggertsson G., Ferrero A., and Raffo A. (2014), "Can structural reforms help Europe?", Journal of Monetary Economics , vol. 61(C), p. 2 -22
4. EUROSTAT data base, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>
5. European Commission, Economic databases and indicators, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
6. Skribāne I., Jekabsone S. (2014), „Structural weaknesses and challenges of economics growth of Latvia”, Social Research. Nr.1 (34), Siauliai University, p.74-85